

INSTITUTO ALPHA LUMEN
2º ANO DO ENSINO MÉDIO

CAUÃ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
PEDRO FRANKLIN ANDRADE DE TOLEDO

**O DESASTRE DE BRUMADINHO E A APLICAÇÃO DO ADSORVENTE DA
CASCA DE BANANA NA ÁGUA CONTAMINADA**

**Análise da aplicabilidade da casca de banana no tratamento do rio Paraopeba, visando
remover o excesso de metais pesados**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

2025

Cauã Henrique De Souza Santos
Pedro Franklin Andrade De Toledo

**O DESASTRE DE BRUMADINHO E A APLICAÇÃO DO ADSORVENTE DE
CASCA DE BANANA NA ÁGUA CONTAMINADA**

**Análise da aplicabilidade da casca de banana no tratamento do rio Paraopeba, visando
remover o excesso de metais pesados**

Projeto de Pesquisa apresentado ao Instituto Alpha Lumen como parte das exigências para a obtenção do título de conclusão da 2ª série do Ensino Médio.

Supervisora: Prof. Ana Cecília Leal

**Professora orientadora: Prof. Ma. Andressa
Boschetti**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

2025

Dedicamos este trabalho a Deus, à professora Andressa e à professora Ana Cecília, que nos orientaram no desenvolvimento do TCC.

AGRADECIMENTOS

A Deus, que nos deu sabedoria para desenvolvermos esse trabalho e nos guiou ao longo dessa jornada.

Às nossas famílias e aos nossos amigos, que sempre estiveram ao nosso lado, apoiando a cada momento nossas escolhas e caminhos.

À professora Andressa, que esteve sempre a disposição para nos ajudar e que, com seu carisma e conhecimento, nos instruiu na construção desse trabalho acadêmico.

À professora Ana Cecília, por estar constantemente nos corrigindo com carinho para aperfeiçoarmos nosso trabalho.

Ao professor Luís Felipe, que nos ajudou na concretização das ideias do projeto para que esse trabalho viesse a ser publicado um dia, nos inspirando a seguir estudando química com seu exemplo.

Ao Instituto Alpha Lumen, que nos instigou a realizar esse trabalho, proporcionando os meios para realizar essa pesquisa.

RESUMO

A crescente degradação ambiental e o manejo inadequado dos recursos naturais têm intensificado a contaminação dos corpos hídricos, comprometendo a qualidade da água e a saúde das populações. Diante desse cenário, este trabalho tem como tema a poluição hídrica por metais pesados, com foco no desastre de Brumadinho (MG), ocorrido em 2019, e a investigação de soluções sustentáveis para mitigação de seus impactos. A pesquisa justifica-se pela necessidade de identificar alternativas ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente aplicáveis para o tratamento de águas contaminadas, considerando a gravidade e a persistência dos danos ambientais causados pelos rejeitos de mineração. O principal objetivo consiste em analisar a aplicabilidade da casca de banana como biossorvente natural para a remoção de metais pesados presentes na água do Rio Paraopeba, destacando sua viabilidade em contextos de recuperação ambiental. Como referencial teórico, foram utilizados estudos sobre as propriedades físico-químicas dos metais pesados e seus efeitos tóxicos, além de pesquisas recentes acerca do processo de adsorção e dos mecanismos de fixação de íons metálicos em materiais orgânicos. Metodologicamente, o trabalho fundamenta-se em uma revisão bibliográfica, baseada em artigos científicos, relatórios técnicos e publicações institucionais que abordam a poluição hídrica, os efeitos da mineração e o uso de biossorventes vegetais na remoção de contaminantes. A análise dos dados demonstra que a casca de banana apresenta elevada eficiência na adsorção de metais como manganês, ferro e chumbo, devido à presença de grupos funcionais oxigenados em sua estrutura. Conclui-se que o uso desse resíduo orgânico representa uma alternativa promissora para o tratamento de águas contaminadas, aliando sustentabilidade, baixo custo, reaproveitamento de resíduos agroindustriais e contribuição efetiva para a recuperação de ecossistemas degradados.

Palavras-chave: água; metais pesados; Brumadinho; adsorção; casca de banana.

ABSTRACT

The increasing environmental degradation and improper management of natural resources have intensified the contamination of water bodies, compromising water quality and public health. In this context, this study focuses on water pollution caused by heavy metals, with emphasis on the Brumadinho (MG) disaster that occurred in 2019, and investigates sustainable solutions to mitigate its impacts. The research is justified by the need to identify environmentally sound, economically viable, and socially applicable alternatives for the treatment of contaminated waters, considering the severity and persistence of the environmental damage caused by mining waste. The main objective is to analyze the applicability of banana peel as a natural biosorbent for the removal of heavy metals present in the Paraopeba River, highlighting its feasibility in environmental recovery contexts. The theoretical framework is based on studies of the physicochemical properties and toxic effects of heavy metals, as well as recent research on adsorption processes and metal ion binding mechanisms in organic materials. Methodologically, the study is grounded in a bibliographic review based on scientific articles, technical reports, and institutional publications addressing water pollution, mining impacts, and the use of plant-based biosorbents in contaminant removal. The analysis demonstrates that banana peel shows high efficiency in the adsorption of metals such as manganese, iron, and lead, due to the presence of oxygenated functional groups in its structure. It is concluded that the use of this organic residue represents a promising alternative for water treatment, combining sustainability, low cost, agro-industrial waste reuse, and effective contribution to the restoration of degraded ecosystems.

Keywords: water; heavy metals; Brumadinho; adsorption; banana peel.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Seção transversal da Barragem I mostrando alteamentos e etapas da construção...	27
Figura 2 - imagens aéreas de antes e depois do rompimento da barragem I da Mina do Córrego do Feijão.....	28
Figura 3 - Distribuição das barragens entre os 5 níveis de risco da Agência Nacional de Mineração.....	30
Figura 4 - Reações mais comuns em situações pós-desastres.....	33
Figura 5 - Total de notificações de Transtornos Psicossociais na população de Brumadinho-MG, 2018 – 2019.....	34
Figura 6 - Notificações de Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) na população de Brumadinho-MG, 2018-2019.....	34
Figura 7 - Novos transtornos psicossociais na população de Brumadinho-MG registrados em 2019.....	35
Figura 8 - Métodos de tratamento de água poluída com metais pesados.....	39
Figura 9 - Representação da adsorção.....	43
Figura 10 - Processos de absorção e adsorção em um sólido adsorvente.....	44

LISTA DE QUADROS E TABELAS

Quadro 1 - Relação de Emissões de Poluentes Metálicos por Diversas Indústrias.....	18
Quadro 2 - Classificação dos metais pesados.....	21
Quadro 3 - Categorização de perigo da Agência Nacional de Mineração.....	29
Tabela 1 – Classificação de resíduos que podem ser utilizados como biossorventes.....	40

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1 A ÁGUA E A CONTAMINAÇÃO HÍDRICA	11
1.1 A importância da água para os seres vivos	11
1.1.1 Definição e composição molecular da água	11
1.1.2 Formação da água no planeta Terra	12
1.1.3 Distribuição da água no mundo e no Brasil	12
1.1.4 Funções biológicas da água no corpo humano	13
1.2 Contaminação e poluição hídrica e suas consequências	15
1.2.1 Principais fontes de poluição da água	15
1.2.2 Efluentes industriais e suas substâncias	17
1.2.3 Impactos socioambientais da poluição hídrica	18
2 METAIS PESADOS E O DESASTRE DE BRUMADINHO	20
2.1 Metais pesados e seus efeitos	20
2.1.1 Definição e propriedades químicas	20
2.1.2 Toxicidade e biodisponibilidade	21
2.1.3 Consequências da mineração para o meio ambiente	23
2.2 Barragens de rejeitos no Brasil: contexto histórico e o desastre de Brumadinho	24
2.2.1 Evolução das barragens de rejeitos e panorama atual	25
2.2.2 Os impactos das barragens	25
2.2.3 A barragem de Brumadinho e a tragédia	26
2.2.4 Falhas de fiscalização	28
2.3 Consequências da contaminação e impactos a longo prazo	30
2.3.1 Substâncias presentes nos rejeitos e sua persistência no meio	30
2.3.2 Efeitos na saúde das populações atingidas	32
3 CASCA DE BANANA NA ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS	37
3.1 Técnicas de remoção de metais pesados	37
3.1.1 Métodos convencionais de remoção de metais pesados	37
3.2 Casca de banana como biossorvente	40
3.2.1 Produção mundial de bananas e geração de resíduos	41
3.2.2 A casca de banana e suas propriedades adsorventes	41
3.2.3 Fundamentos e mecanismos do processo de adsorção	42
3.2.4 Eficiência da biossorção de metais pesados pela casca de banana	46
3.3 Aplicabilidade da casca de banana em Brumadinho	47
CONSIDERAÇÕES FINAIS	49
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

INTRODUÇÃO

O planeta Terra está passando por uma crise ambiental global, marcada pelas alterações humanas no meio ambiente, como a emissão de gases agravantes do efeito estufa, o desmatamento de áreas florestadas e a poluição dos corpos d'água. Essas práticas, que se tornam cada vez mais recorrentes, apresentam um grande risco aos ecossistemas e, por isso, precisam ser reduzidas ou impedidas para a manutenção da vida.

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (em inglês, IPCC, *Intergovernmental Panel on Climate Change*), considerado o maior órgão relacionado às variações ambientais, a janela de oportunidade para a tomada de ações em relação às atitudes e atividades humanas está se fechando. Assim que o limite definido por essa janela for ultrapassado, não será mais possível garantir a habitabilidade e sustentabilidade do planeta (IPCC, 2023).

Diante desse cenário, destaca-se, de forma alarmante, entre os diversos aspectos ameaçados pela deterioração do ambiente, o comprometimento dos recursos hídricos. Tal assunto é de extrema relevância, pois a água é fundamental para a vida.

Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por oceanos, mares, rios, lagos e lagoas, que abastecem a agricultura, pecuária e as atividades industriais (Menezes; Machado; Nascimento, 2011). Além disso, todo ser vivo é constituído principalmente por água, o que a torna ainda mais essencial, pois participa de todas as funções orgânicas, como digestão, circulação do sangue, respiração, excreção urinária e transpiração (Bruni, 1993).

Porém, apesar de ser a base para as atividades humanas e para a própria vida, o crescimento e desenvolvimento das civilizações ao longo do tempo negligenciaram a preservação desse elemento. Durante o decorrer da história, a ignorância em relação a esse recurso apenas aumentou, levando à poluição desenfreada vista nos dias atuais (Vörösmarty; Meybeck; Pastore, 2015).

De acordo com o Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos da Organização das Nações Unidas (2017), aproximadamente 80% dos esgotos gerados são despejados no meio ambiente sem o devido tratamento. Na América Latina, um quarto dos rios são caracterizados como poluídos e, entre as principais causas, estão o tratamento inadequado de resíduos domésticos, as atividades industriais e a agricultura intensiva (UNEP, 2016).

No caso do Brasil, apesar de concentrar 12% das reservas de água doce do mundo e conter dentro de seu território algumas das maiores bacias hidrográficas, ainda apresenta cenários de falta de água limpa para cerca de 35 milhões de cidadãos. Soma-se a isso o fato de mais de 60% das doenças que levam a internações no Sistema Único de Saúde (SUS) serem resultado da água contaminada (Cantelle; Lima; Borges, 2018).

Esses dados demonstram a grave situação global e regional da poluição hídrica, que afeta diretamente a qualidade da água e representa uma ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. Dessa forma, a partir da análise do cenário nacional, surge a necessidade de tomada de ações que visem reverter essa situação.

Diante desse contexto, este trabalho busca entender a história, reconhecer os impactos e avaliar uma maneira sustentável de mitigar os efeitos de um dos maiores acidentes ambientais do Brasil, o desastre de Brumadinho. Ocorrido em 2019, o rompimento da barragem I da região do Córrego do Feijão liberou uma avalanche com volume entre 9,7 a 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos (Dedring *et al.*, 2022), em que 270 pessoas morreram e 14 permanecem desaparecidas até hoje. Além disso, a contaminação por metais pesados, um dos principais poluentes hídricos, contidos na barreira atingiu mais de 300 km do Rio Paraopeba (Laschefski, 2020) e 133,27 hectares da vegetação de mata atlântica, perpetuando-se no meio ambiente até o momento atual e sendo responsável por danos à fauna e à flora (Cauzin *et al.*, 2024).

Portanto, o objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso é analisar a possibilidade de utilização de um biossorvente, o pó da casca de banana, para remover o excesso de metais pesados, buscando aumentar a qualidade de vida da região contaminada por eles. Paralelamente, este trabalho também visa discutir a relevância da água como recurso vital, evidenciar o atual cenário da poluição hídrica no Brasil, contextualizar o desastre de Brumadinho e investigar a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização de barragens.

Ademais, procura-se compreender as consequências ambientais e sociais da liberação de rejeitos contendo metais pesados, assim como apresentar os fundamentos da adsorção química e sua aplicação por meio do uso da casca de banana.

1 A ÁGUA E A CONTAMINAÇÃO HÍDRICA

Para o aprofundamento na análise do desastre de Brumadinho e nas alternativas sustentáveis para mitigar a poluição por metais pesados, é essencial compreender a relevância da água como o principal recurso vital afetado pelos poluentes. Portanto, este capítulo introduz os conteúdos necessários para compreensão de todo o trabalho.

1.1 A importância da água para os seres vivos

A água é considerada a mais abundante das substâncias encontradas na crosta terrestre e está presente em todos os processos de manutenção da vida, tanto nos organismos quanto no ambiente. Sua importância é vital para o equilíbrio dos seres vivos e dos ecossistemas. A seguir, serão detalhadas sua composição, formação, distribuição e função nos organismos.

1.1.1 Definição e composição molecular da água

A água, do ponto de vista químico, tem uma simples estrutura molecular. Ela é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio conecta-se por ligações covalentes ao átomo de oxigênio que, devido à diferença de eletronegatividade entre si, tornam a molécula da água polar.

Devido à diferença entre as cargas positivas dos átomos de hidrogênio e a carga negativa do átomo de oxigênio, uma atração eletrostática ocorre, formando uma interação intermolecular denominada ligação de hidrogênio (Gomes; Clavico, 2005).

Várias propriedades peculiares da água acontecem devido à essas ligações, responsáveis por unir as moléculas de água. O grande número de ligações de hidrogênio faz com que suas temperaturas de fusão e ebulição à pressão atmosférica sejam de 0°C e 100°C, muito superiores às temperaturas de outros compostos semelhantes. Sem elas, a temperatura de ebulição da água poderia chegar a -80°C, existindo somente na forma gasosa na Terra (Gomes; Clavico, 2005).

Por causa da natureza química da molécula, as propriedades químicas e físicas da água são muito diferentes das de qualquer outra substância, caracterizando-a como constituinte fundamental da matéria viva e do meio em que está (Gomes; Clavico, 2005).

1.1.2 Formação da água no planeta Terra

A formação da água no planeta Terra é tema de constante estudo por pesquisadores, permeados por inúmeras teorias científicas e religiosas que buscam comprovar a sua origem. Entre as duas maiores teorias que tentam explicar como tudo se originou, a teoria evolucionista relaciona-se ao surgimento da Terra e ao Big Bang, enquanto a criacionista baseia-se na formação da Terra descrita no livro de Gênesis da Bíblia.

De acordo com a Teoria do Big Bang, em sua origem, há 4,5 bilhões de anos, a Terra era formada por poeira e gases expelidos por inúmeros vulcões. Enquanto esfriava, vários gases provindos de seu interior eram liberados, originando a atmosfera primitiva do planeta. Estima-se que a quantidade de água liberada nesse processo tenha sido de 1,6 sextilhões de litros. Enquanto a temperatura da Terra permaneceu superior a 100°C, a água manteve-se quase totalmente na atmosfera. Para fins de comparação, a temperatura da superfície era tão quente que uma gota d'água que caía evaporava-se instantaneamente. Os planetesimais (fração de um planeta) e meteoros caídos sobre a Terra também contribuíram com uma parte da água existente (Machado, 1994).

Entretanto, quando a temperatura de sua superfície tornou-se inferior a 100°C, a maior parte da água realizou o processo de condensação, tornando-se líquida e passando a compor os oceanos. Assim, constituiu-se uma hidrosfera muito próxima da atual, dando início ao funcionamento do ciclo hidrológico (Machado, 1994).

Em contrapartida, a teoria criacionista, baseada no princípio da criação do mundo em 7 dias literais descrito no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, descreve que a água já existia antes mesmo da semana de criação da Terra. Dessa forma, apesar de não explicar a fundo, a Bíblia também coloca a água como fundamental para o desenvolvimento do planeta (Silva, 2019).

1.1.3 Distribuição da água no mundo e no Brasil

O cosmonauta russo Iuri Gagarin resumiu o planeta Terra em uma curta frase: “A Terra é azul” (Guedes, 2009). De fato, a água é um recurso natural muito abundante, cobrindo cerca de 71% da superfície da Terra com um volume de aproximadamente 1,4 bilhão de km³ (Grassi, 2001).

Entretanto, embora cubra $\frac{2}{3}$ da superfície, 97,5% encontram-se nos mares e oceanos e não possuem utilização relevante para a maioria das atividades por serem águas salgadas, enquanto a água doce representa apenas 2,5% do total disponível. Desse número, 68,9% estão armazenados nas geleiras e calotas polares e 29,9% como águas subterrâneas. Apenas 0,3% de toda a água está disponível para o consumo humano, sendo encontrada em rios e lagos, e 0,9% na atmosfera e biomassa. Isso significa que há mais água e de melhor qualidade na atmosfera do que em rios e lagos (Guedes, 2009).

Em relação ao Brasil, o país apresenta disponibilidade hídrica equivalente a 12% do total mundial de água doce e cerca de 53% da América do Sul (Guedes, 2009). Contudo, apesar de estar incluído entre os países de maior reserva de água doce, devido às suas características geográficas e diversidade climática, algumas localidades sofrem intensos problemas de escassez de água, como o semiárido do Nordeste.

No território, mais de 80% de todo o volume de águas superficiais do país se encontram na região amazônica. Os outros 20% estão distribuídos por todo o país, de modo pouco uniforme, abastecendo aproximadamente 95% da população brasileira (Rebouças; Braga; Tundisi, 1999). Além disso, apenas 3% do total de água existente encontra-se na região Nordeste, sendo que 63% localizam-se na bacia hidrográfica do rio São Francisco e 15% na bacia do rio Parnaíba, detendo 78% da água da região (Brito; Silva; Porto, 2007). Ademais, em relação à utilização da água, 46% das vazões de retirada destinam-se à irrigação, 26% ao abastecimento urbano, 18% para a indústria, 7% para o consumo animal e 3% para o abastecimento rural (Guedes, 2009). Dessa forma, tais dados demonstram a desigualdade no acesso à água no Brasil.

1.1.4 Funções biológicas da água no corpo humano

A biologia determina que não pode existir vida sem água. Todos os seres vivos, incluindo as plantas, os animais e o homem, precisam de água para viver. A água é a substância mais abundante, constituindo cerca de 70% do corpo humano e de muitos outros organismos. Por exemplo, um elefante e uma espiga de milho contêm cerca de 70% de água, enquanto um tomate contém cerca de 95% (Bruni, 1993). Além disso, a água é fundamental porque praticamente todas as moléculas tomam suas formas e características graças às propriedades físicas e químicas da água, capacitando-as para executar suas funções biológicas. Desse modo, todos os seres vivos precisam de uma porção de água, desde a

absorção de alimentos até a eliminação de resíduos, para continuar existindo (Carmona *et al.*, 2016).

Para o corpo humano, a água é responsável por várias funções orgânicas exercidas em nosso organismo, que exigem a renovação rápida da água contida nas células. Todo ser vivo tem que manter seu suprimento de água próximo do nível normal para garantir sua sobrevivência, caso contrário, morrerá. Um homem pode viver sem alimento por mais de um mês, mas, sem água, somente por 3 dias (Bruni, 1993). Por isso, a ingestão de 2,5 litros de água por dia torna-se essencial para garantir o equilíbrio perfeito do corpo, garantindo as reações vitais das células e repondo as perdas que acontecem pela saliva, urina, respiração, dentre outras (Marin-Morales *et al.*, 2001).

Além disso, cerca de 60% do peso total de um indivíduo adulto e 80% do corpo de uma criança são representados pela água. Ela é o principal componente das nossas células, mas também é encontrada fora delas. Também atua nos processos fisiológicos, como a digestão, constituindo substâncias importantes, como o suco gástrico (Souza; Ambrogi, 2019).

Uma das atividades fisiológicas que exemplifica bem a importância da água é a excreção. A excreção, eliminação de resíduos tóxicos do corpo pela urina, acontece porque a água contida nas células se associa aos compostos tóxicos presentes ali e os elimina do corpo, na forma de urina. Sem um consumo adequado de água, o indivíduo fica suscetível ao comprometimento das suas atividades vitais, podendo desencadear intoxicações que levam a sérios problemas de saúde (Marin-Morales *et al.*, 2001).

Ademais, a água é essencial para o transporte de substâncias, como o oxigênio, nutrientes e sais minerais, pois compõe o plasma sanguíneo. Ela também atua na regulação da temperatura do corpo, liberando suor, que possui água em sua composição, quando o calor ultrapassa seu limite para causar o resfriamento do corpo. Por último, a água forma as lágrimas, líquido necessário para o funcionamento adequado dos olhos, limpando-os e evitando o ressecamento das córneas (Souza; Ambrogi, 2019).

Em suma, percebe-se que a natureza suave da água oculta sua fundamental importância para os seres vivos. A água, portanto, desempenha inúmeras funções nos indivíduos e se torna a mantenedora da vida.

1.2 Contaminação e poluição hídrica e suas consequências

De início, é necessário estabelecer a distinção feita pelo GESAMP¹ (*United Nations Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution*) e pelo ICES² (*International Commission for the Exploration of the Sea*) em relação a contaminação e poluição. De acordo com essas organizações, “contaminação é definida como a presença de concentrações elevadas de substâncias na água, nos sedimentos ou nos organismos, isto é, concentrações que estão acima do nível base para uma dada área e um dado organismo” (Carapeto, 1999, p. 16). Por outro lado:

Poluição deverá ser definida como a introdução pelo Homem, directa ou indirectamente, de substâncias ou energia no ambiente marinho, resultando em efeitos nocivos que prejudiquem os recursos vivos, sejam um perigo para a saúde humana, se tornem um obstáculo para as actividades marítimas, incluindo a pesca, diminuam a qualidade da água do mar para ser utilizada e reduzam a utilização da água do mar para amenidades (Carapeto, 1999, p.16).

Ou seja, a contaminação serve como um sinal de aviso, mas não se torna poluição a menos que tenha causa antrópica e possua efeitos nocivos. Além disso, apesar das definições estarem ligadas ao ambiente marinho, também podem ser aplicadas a todos os ecossistemas aquáticos.

Compreender essa diferença entre os conceitos é importante para uma melhor identificação e tratamento dos problemas relacionados à qualidade da água. No contexto do trabalho, essa distinção permite enquadrar de forma precisa o evento estudado, ou seja, a presença de metais pesados como um caso de poluição, interferindo com o ecossistema e com a população.

Adiante, para prosseguir com o estudo, é imprescindível abordar as principais fontes de poluição hídrica e, conseqüentemente, as substâncias liberadas que impactam o meio ambiente.

1.2.1 Principais fontes de poluição da água

No mundo contemporâneo, o consumo excessivo tornou-se uma prática comum. Para atender a essa demanda, fábricas e indústrias operam de forma contínua, utilizando grandes

¹ GESAMP = Grupo de Especialistas sobre os Aspectos Científicos da Proteção do Meio Ambiente Marinho

² ICES = Conselho Internacional para a Exploração do Mar

quantidades de matérias-primas — muitas vezes obtidas por meio de desmatamento e degradação ambiental. O processo produtivo, além de consumir recursos naturais, gera subprodutos e resíduos que, em grande parte, não recebem um destino adequado, sendo direcionado aos corpos d'água diretamente ou indiretamente (Albuquerque, 2007).

A situação se agrava após o uso dos bens produzidos, quando, em diversos centros urbanos, não há aterros sanitários adequados. Isso favorece a formação de extensos lixões a céu aberto, ou, em muitos casos, o descarte direto de resíduos nas ruas.

Durante períodos de chuva, esse lixo é arrastado pelas águas, escoando pela superfície e chegando até córregos e rios. Sendo assim, há uma liberação de poluentes sólidos e químicos que comprometem a qualidade hídrica, afetam a fauna aquática e contribuem para a degradação dos ecossistemas (Silveira; Sant'anna, 1990).

Além disso, no Brasil, cerca de 54% da população não está incluída no sistema de coleta e tratamento de esgoto, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas descartam seus dejetos diretamente no solo, em fossas ou em cursos d'água, contribuindo para a contaminação ambiental e para a propagação de doenças (Oliveira *et al.*, 2019). Dessa forma, os esgotos domésticos são os principais agentes de introdução de compostos orgânicos biodegradáveis nos ecossistemas aquáticos (Silveira; Sant'anna, 1990).

Por fim, “os despejos da agropecuária, como fertilizantes, pesticidas, herbicidas e outros produtos utilizados intensivamente nas práticas agrícolas, podem ser levados pelas águas das chuvas aos rios e lagos” (Silveira; Sant'Anna, 1990, p. 61). Esse fator se torna ainda mais preocupante em um país agrícola como o Brasil, em que anualmente são pulverizados cerca de 130 mil toneladas no país (Spadotto; Gomes, 2021).

Portanto, as principais fontes de poluição da água no Brasil são os esgotos domésticos, que introduzem matéria orgânica e contaminantes devido à falta de tratamento; os rejeitos industriais, que despejam substâncias químicas tóxicas nos cursos d'água; os despejos da agropecuária, como fertilizantes e agrotóxicos, que são levados pelas chuvas para rios e lagos; e, por fim, as águas urbanas de escoamento superficial, que carregam lixo e poluentes sólidos que afetam a qualidade hídrica e os ecossistemas aquáticos.

1.2.2 Efluentes industriais e suas substâncias

Após estabelecer as principais origens da poluição hídrica, é necessário aprofundar o tema e, para chegar ao objetivo final do estudo do caso de Brumadinho, será dado foco às substâncias poluentes liberadas pelos efluentes industriais, como ocorrido na cidade.

Os efluentes industriais são resíduos que sobram após o processamento nas fábricas ou subprodutos, porém sem capacidade comercial. Alguns exemplos de indústrias que produzem grandes quantidades de poluentes são a indústria de mineração, usinas de produção de aço, lavanderias industriais, usinas de energia, usinas de fraturamento hidráulico de petróleo e gás e a indústria de alimentos e bebidas (Ahmed; Abhijeet; Goyal, 2021).

Sendo assim, há a necessidade de descarte desses rejeitos e é justamente nessa etapa que se localiza o problema, pois é comum que o despejo ocorra de maneira irregular e com tratamento inadequado ou até mesmo sem tratamento. Segundo a ABETRE (Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes), cerca de 60% dos resíduos líquidos gerados nas indústrias, compostos pelos elementos descritos no subcapítulo 1.3.2, são despejados sem tratamento adequado em corpos d'água ou rede de esgoto (Fusati, 2021, apud Tonietto, 2022, p. 6).

Consequentemente, diversos poluentes são liberados na natureza, incluindo produtos químicos, óleos, pesticidas, fármacos e, especialmente — foco deste trabalho — os metais pesados (Ahmed; Abhijeet; Goyal, 2021).

Apesar de não parecer evidente à primeira vista, os metais pesados são liberados em diversos processos industriais, conforme demonstra a tabela abaixo, que relaciona os principais ramos industriais aos poluentes comumente encontrados em seus efluentes:

Quadro 1 - Relação de Emissões de Poluentes Metálicos por Diversas Indústrias

RAMO INDUSTRIAL	METAL PESADO							
	Cd	Cr	Cu	Hg	Pb	Ni	Sn	Zn
Papel	X	X	X	X	X	X	X	X
Petroquímica	X	X	X	X	X	X	X	X
Indústrias de Cloro e Hidróxido de Potássio	X	X	X	X	X	X	X	X
Fertilizantes	X	X	X	X	X	X	X	X
Refinarias e Petróleo	X	X	X	X	X	X	X	X
Usinas Siderúrgicas	X	X	X	X	X	X	X	X
Indústrias de Metais Não-Ferrosos	X	X	X	X	X	X	X	
Veículos Automotores e Aviação	X	X	X	X	X	X		
Vidro, Cerâmica e Cimento				X				
Indústria Têxtil	X							
Usinas Termelétricas	X							
FONTE: Fellenberg, 1980.	Cu = cobre		Hg = mercúrio			Sn = estanho		
Cr = cromo	Hg = mercúrio		Pb = chumbo			Zn = zinco		

Fonte: Fellenberg (1980), apud Silveira; Sant'anna (1990, p.5)

1.2.3 Impactos socioambientais da poluição hídrica

Quando esses efluentes perigosos são descartados de forma inadequada nos corpos hídricos, provocam efeitos tóxicos diretos e indiretos sobre a fauna, a flora e, conseqüentemente, sobre a saúde humana (Vergílio *et al.*, 2020).

Alguns exemplos de setores e suas conseqüências, como apresentado no quadro 1 por Silveira e Sant'anna, incluem a indústria de papel e celulose. Nesse setor, efluentes ricos em taninos, resinas e compostos orgânicos clorados apresentam potencial genotóxico e mutagênico. A lignina e seus derivados, de baixa degradabilidade, podem se transformar, durante o tratamento biológico, em substâncias tóxicas que afetam o sistema endócrino de organismos aquáticos, causando distúrbios reprodutivos.

Os metais pesados são persistentes, não biodegradáveis e capazes de se acumular ao longo da cadeia alimentar. Sua presença pode gerar efeitos teratogênicos e carcinogênicos, estresse oxidativo, danos a órgãos, comprometimento do sistema nervoso e redução no crescimento e desenvolvimento dos organismos expostos (Ahmed; Abhijeet; Goyal, 2021).

Além dos metais pesados, compostos fenólicos estão entre os contaminantes industriais mais comuns. Eles afetam a atividade microbiana, interferem em processos de tratamento biológico e podem causar sintomas como perda de reflexos, sudorese excessiva,

hipotermia, cianose, redução da respiração e até falência respiratória (Ahmed; Abhijeet; Goyal, 2021).

Por fim, o setor têxtil também contribui com efluentes contendo cromo, resíduos oleosos e corantes orgânicos clorados potencialmente cancerígenos. Esses resíduos reduzem a penetração de luz solar e o oxigênio dissolvido na água, comprometendo o equilíbrio ecológico (Ahmed; Abhijeet; Goyal, 2021).

Diante desses riscos, é imprescindível a adoção de estratégias eficazes para remover poluentes tóxicos antes da liberação dos efluentes no meio ambiente, garantindo a preservação dos ecossistemas aquáticos e da saúde das populações humanas que deles dependem.

2 METAIS PESADOS E O DESASTRE DE BRUMADINHO

Para compreender os efeitos dos metais pesados liberados em decorrência das atividades mineradoras, é necessário conhecer suas propriedades químicas, toxicidade e formas de interação com o ambiente. Assim, este capítulo reúne os conceitos fundamentais que permitem analisar como esses elementos se comportam, seus riscos à saúde humana e ao equilíbrio ecológico.

Além disso, aborda-se a relação direta entre mineração e a intensificação da poluição por metais pesados, destacando os impactos ambientais e sociais gerados. Dessa forma, o capítulo fornece a base teórica indispensável para a discussão crítica desenvolvida ao longo do trabalho.

2.1 Metais pesados e seus efeitos

Com o avanço da industrialização e da urbanização, os metais pesados têm se tornado uma preocupação crescente no meio ambiente e na saúde pública. Por não serem biodegradáveis, esses elementos tendem a se acumular no solo, na água e em seres vivos, especialmente em áreas impactadas por atividades como a mineração. Dessa forma, sérios danos podem ser causados aos ecossistemas e aos humanos por esse acúmulo, impactando o funcionamento biológico dos organismos e contribuindo para a deterioração de condições clínicas e ambientais.

2.1.1 Definição e propriedades químicas

Os metais pesados constituem um grupo de cerca de 40 elementos químicos. Um metal é considerado pesado quando, em sua forma elementar, apresenta densidade igual ou superior a 5 g/cm^3 ou quando seu número atômico é maior que 20 (Pino, 2005). Além dessas propriedades químicas, os fatores ambientais e toxicológicos também foram associados ao conceito de metal pesado devido ao impacto do descarte de metais causados ao ambiente e à saúde humana (Lima; Merçon, 2011).

Os metais pesados englobam não só os metais, mas também semimetais e não metais que possuam características similares. Um exemplo é o Arsênio, que, apesar de ser leve e não

metal, apresenta consequências ambientais semelhantes às provocadas pelos metais pesados. No geral, todos possuem propriedades tóxicas, seja em estado de elemento ou em estado combinado (Nascimento *et al.*, 2019).

De acordo com o Quadro 2, os metais pesados podem ser divididos em 2 grupos:

Quadro 2 - Classificação dos metais pesados

Micronutrientes ou oligoelementos	Constituem os metais demandados em pequenas quantidades pelos seres vivos, sendo necessários para que os organismos completem o ciclo de vida. Neste grupo, encontram-se: arsênio, boro, cobalto, cromo, cobre, molibdênio, manganês, níquel, selênio e zinco.
Metais pesados sem uma função biológica específica	Metais que em quantidades elevadas produzem doenças, são tóxicos e apresentam a particularidade de serem acumulados em organismos vivos. O cádmio, mercúrio, chumbo, antimônio e bismuto correspondem aos principais metais desse conjunto.

Fonte: Pino (2005)

Embora sua ocorrência seja rara, com índices menores que 0,1% de presença na crosta terrestre (Pino, 2005), e possam ser encontrados em mínimas frações naturais no ar, no solo e nas plantas, a poluição pelas atividades humanas tem aumentado o número de metais pesados existentes na natureza (Agarwal, 2009, apud Nascimento *et al.*, 2019).

Outro ponto importante é que tal conceito, apesar de ser muito utilizado no cotidiano, em várias publicações científicas e legislações atuais, não apresenta uma definição específica estabelecida por uma organização de padronização internacional. Dessa forma, ao longo das últimas décadas, inúmeros pesquisadores têm trabalhado em prol de uma concepção em consenso sobre o assunto, visando um entendimento mútuo (Lima; Merçon, 2011).

2.1.2 Toxicidade e biodisponibilidade

Todos os metais e seus compostos possuem toxicidade, ou seja, a capacidade que um elemento químico tem para causar efeitos danosos aos organismos vivos. Entretanto, a

toxicidade dos metais pesados é muito alta. O principal ponto que afeta o organismo é o grau de exposição, relacionado tanto com a quantidade envolvida como com o tempo de exposição. Sua nocividade é determinada pelo índice e o alcance com que se convertem em uma forma biodisponível (Goyer, 1996, apud Braga, 2022).

Além disso, a biodisponibilidade corresponde a outro fator que afeta o nível de toxicidade dos metais pesados. De forma genérica, a biodisponibilidade de um elemento corresponde ao potencial que tem para ser absorvido pelos seres vivos, associado com a sua espécie. Pode-se encontrar um metal em diferentes partes de um ecossistema, mas, devido às diferentes formas em que está presente, tem-se uma maior ou menor absorção por parte da biota (Lima; Merçon, 2011).

Como aborda Muniz e Oliveira-Filho (2006), a forma mais tóxica de um metal é quando este se encontra como cátion ou ligado a cadeias carbônicas, apesar de reduzir a quantidade que está biodisponível. No organismo humano, o grande problema da presença de metais pesados é a sua afinidade com o enxofre, responsável por controlar, através da ação das enzimas, a velocidade das reações metabólicas críticas no corpo. Desse modo, os metais pesados atacam estas enzimas e, conseqüentemente, afetam de modo negativo a saúde humana (Barros Jr., 2001, apud Nascimento *et al.*, 2019).

Dessa forma, metais como alumínio, bário, berílio, cádmio, chumbo, mercúrio e níquel alteram as estruturas celulares, as enzimas e substituem metais cofatores de atividades enzimáticas, ocasionando em intoxicações (Virga; Geraldo; Santos, 2007). Por não sofrerem biodegradação, sua permanência no cérebro, fígado, ossos e tecido adiposo é favorecida (Moschem; Gonçalves, 2020). Os metais pesados não podem ser totalmente degradados em formas não tóxicas, podendo apenas ser transformados em formas insolúveis ou biologicamente indisponíveis (Braga, 2022).

No caso dos microelementos essenciais, como o cromo, o cobre e o zinco, ainda que estejam dispostos em diversos lugares, inclusive na alimentação, o excesso ou a carência dessas substâncias pode levar a distúrbios no organismo. Apesar de serem introduzidos através da água, da respiração e até mesmo da própria pele, 90% da ingestão de metais pesados ocorre por meio do consumo de alimentos, de acordo com órgãos de saúde (Virga; Geraldo; Santos, 2007).

Quando presente em aquíferos e águas superficiais, podem afetar adversamente a saúde dos peixes que, por serem consumidores e pertencerem ao nível superior do ecossistema aquático, acumulam grande quantidade de poluentes existentes. Isso demonstra a

importância dos peixes em testes de toxicidade (Muniz; Oliveira-Filho, 2006). Por fim, também podem comprometer o consumo humano da água e a fertilidade dos solos (Pino, 2005).

2.1.3 Consequências da mineração para o meio ambiente

Por meio da intensificação das atividades antropogênicas, como as atividades industriais, agrícolas, urbanização e descarte de resíduos, a contaminação do meio ambiente por metais pesados tem se tornado um problema crescente e responsável por sérios impactos à natureza (Mothé *et al.*, 2023).

No mundo todo, as ações antrópicas são responsáveis pela adição de até 1,16 milhão de toneladas de metais por ano em ecossistemas terrestres e aquáticos (Nriagu; Pacyna, 1988, apud Muniz; Oliveira-Filho, 2006). Além disso, aproximadamente 10% dos resíduos produzidos pelos países desenvolvidos são formados por metais pesados (Pino, 2005). Nesse sentido, uma das atividades que mais contribuem para essa poluição é a atividade de mineração e a indústria metalúrgica (Terrones-Saeta *et al.*, 2021, apud Mothé *et al.*, 2023).

A atividade mineradora desempenha uma importante função na sociedade, sendo um dos setores básicos da economia de muitos países (Muniz; Oliveira-Filho, 2006). Entretanto, a exploração de novas jazidas, apesar de extrair algumas espécies metálicas para uso comercial, como o chumbo, cádmio, cromo, cobre, níquel e zinco, descarta muitas outras de menor importância econômica na atmosfera, nos ambientes aquáticos e terrestres, impactando a qualidade de vida da população atual e das futuras gerações (Pino, 2005).

Quando comparada a outras fontes de degradação do ecossistema, como a agricultura e a pecuária, a mineração afeta diretamente pequenas áreas. Entretanto, os elementos solubilizados de rejeitos, no caso de atingirem os cursos d'água, podem impactar de forma negativa as áreas localizadas até mesmo a centenas de quilômetros do local de extração (Artiola *et al.*, 2019, apud Mothé *et al.*, 2023). Assim, o processo de mineração, que envolve as operações de extração do minério da mina, o processamento do minério de interesse, a evacuação dos resíduos e o transporte dos produtos semi-processados, pode elevar a concentração desses metais a ponto de atingir níveis tóxicos às plantas, ao solo e ao próprio ser humano (Pino, 2005).

Como analisa Muniz e Oliveira-Filho (2006), um de seus grandes problemas na atualidade está relacionado aos rejeitos provenientes de atividades como a extração de ouro,

caulim e carvão mineral. No Brasil, a mineração de níquel, ouro, ferro e de outros metais de interesse comercial têm colaborado com a liberação de rejeitos, conhecidos como “minerais de ganga”, que, devido a parâmetros econômicos, tecnológicos ou composicionais, não são utilizados e passam a ser armazenados em barragens.

Como exemplifica Muniz e Oliveira-Filho (2006), nos processos de extração do ouro nos garimpos, como a amalgamação, a contaminação por mercúrio apresenta um enorme risco, pois o metal passa na forma de vapor ou por meio de rejeitos minerais e chega ao solo e às águas. No caso da extração e no beneficiamento do caulim, um tipo de argila utilizada na fabricação de inúmeros produtos, os rejeitos líquidos e sólidos produzidos podem conter concentração de metais acima do permitido pela legislação, como o cádmio. Por último, nas etapas de lavra e beneficiamento do carvão mineral também ocorre a formação de rejeitos, geralmente ricos em sulfetos de ferro, que se oxidam e desencadeiam a acidificação de drenagens e a dissolução de metais, dando origem a drenagem ácida de mina, composta por íons metálicos dissolvidos como arsênio, cádmio, cobre, níquel, chumbo, zinco, alumínio, cromo, mercúrio, magnésio e manganês. Dessa forma, a contaminação oriunda dos rejeitos ultrapassa os limites das áreas de trabalho, atingindo “a topografia, a flora, a fauna, além dos sistemas hídrico e morfofisiológico do solo”, como relatado por Muniz e Oliveira-Filho (2006, p. 86).

2.2 Barragens de rejeitos no Brasil: contexto histórico e o desastre de Brumadinho

As atividades industriais, embora fundamentais para o desenvolvimento econômico, geram grandes volumes de rejeitos que necessitam de armazenamento adequado. Para isso, as barragens de rejeitos foram projetadas e construídas, sendo destinadas a contenção dos resíduos resultantes das atividades extrativistas minerais. No entanto, falhas estruturais e a falta de fiscalização eficiente tem tornado essas obras potenciais fontes de riscos ambientais e sociais.

No Brasil, diversos rompimentos de barragens evidenciaram a fragilidade desses sistemas, sendo o desastre de Brumadinho, um dos mais trágicos da história do país. Esse evento não apenas expôs a vulnerabilidade da vistoria e regulação estatal, mas também provocou severa contaminação hídrica, especialmente por metais pesados, impactando diretamente o rio Paraopeba e as comunidades ao seu redor.

2.2.1 Evolução das barragens de rejeitos e panorama atual

As barragens para represamento de água e rejeitos conhecidas atualmente remontam ao Império Romano, onde foram encontrados os primeiros registros de represas (Sousa *et al.*, 2025). Nessa época, elas eram utilizadas principalmente para irrigação de plantações em áreas áridas e com pouca disponibilidade de água.

Com o avanço da tecnologia e das necessidades humanas, as represas foram evoluindo, muitas vezes alterando sua funcionalidade original. Surgiram reservatórios voltados à geração de energia hidrelétrica ou ao controle de cheias e enchentes, ampliando sua importância no planejamento urbano e agrícola (Angelakis *et al.*, 2024).

Paralelamente, a mineração, intensificada especialmente no último século devido ao aumento da demanda por metais, passou a gerar grandes volumes de resíduos (Dixon-Hardy; Engels, 2007) — cerca de 200 toneladas de rejeitos para cada tonelada de minério (Freitas *et al.*, 2022). Até meados do século XX, esses resíduos eram frequentemente descartados diretamente em corpos d'água ou em reservatórios primitivos, sem consideração pelos danos ambientais que poderiam causar (Guimarães *et al.*, 2022).

A partir da década de 1930, com o agravamento dos impactos ambientais, tornou-se evidente a necessidade de soluções mais estruturadas para o armazenamento de rejeitos (Guimarães *et al.*, 2022). Surgiram, então, os primeiros represamentos de resíduos, ainda de forma rudimentar, mas já com o objetivo de conter os impactos. Foi apenas em 1964, na região do Copperbelt, na Zâmbia, que se construiu a primeira barragem de rejeitos planejada tecnicamente, estabelecendo um marco na engenharia de contenção de resíduos minerários (Klohn Crippen Berger, 2020). Dessa forma, as barragens se tornaram uma maneira econômica e viável para a disposição de rejeitos que, em sua maioria, causam danos severos à sociedade e ao meio ambiente.

2.2.2 Os impactos das barragens

Embora representem uma solução amplamente utilizada pela mineração para o armazenamento de rejeitos, as barragens são estruturas que possuem elevado potencial de risco. Quando mal projetadas ou insuficientemente fiscalizadas, podem romper-se e liberar

grandes volumes de sedimentos, frequentemente ricos em metais pesados e outras substâncias tóxicas. Esses materiais, ao alcançarem rios e solos, provocam contaminação de longo prazo, afetando a saúde humana e os ecossistemas (Barcelos; Lage; Cordeiro, 2020).

Segundo a organização World Mine Tailing, existiam entre 29.000 a 35.000 barragens ativas, inativas ou abandonadas até o ano de 2020, com cerca de 233 bilhões de toneladas (534 bilhões de metros cúbicos) de rejeitos. No Brasil, esse número chegava a 769 reservatórios cadastrados em 2020, sendo a maioria localizado no estado de Minas Gerais, com 45,6% das barragens (Barcelos; Lage; Cordeiro, 2020).

A elevada concentração dessas estruturas em regiões mineradoras, ligadas às falhas recorrentes de fiscalização governamental, torna as barragens potenciais causadoras de tragédias ambientais e sociais. Como exemplo, pode-se citar o rompimento da barragem de rejeitos de Mariana (MG), em 2018, que levou à destruição total de vários leitos de rios, pastagens, áreas cultivadas e casas, provocando a morte de 19 pessoas, animais e vegetação (Moschem; Gonçalves, 2020).

Moschem e Gonçalves (2020, p.10) apontam “um desastre de extensão incalculável causou danos severos aos ecossistemas terrestre e aquático ao longo de toda a bacia do rio Doce, afetando cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo”. Outro acidente trágico ocorreu no Norte, no estado do Pará em 2017, quando o transbordamento de reservatórios de refinaria resultou na contaminação de rios e lençóis freáticos (Moschem; Gonçalves, 2020).

Portanto, a frequente contaminação por metais pesados através dos acidentes em barragens notificam um cenário alarmante e de grande fragilidade socioambiental no Brasil. Apesar das tragédias anteriores evidenciando o problema, em 2019 o país voltou a vivenciar uma catástrofe de proporções ainda mais devastadoras: o rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, expondo novamente a vulnerabilidade da questão.

2.2.3 A barragem de Brumadinho e a tragédia

A Barragem I da Mina do Córrego do Feijão, no complexo Paraopeba, foi construída em 10 etapas de alteamento, como mostra a Figura 1, sendo a primeira em 1976 e a última em 2013, totalizando 86 metros de altura e 720 de comprimento. A construção foi iniciada pela empresa Ferteco e mantida até 27 de abril de 2001, quando a Vale adquiriu a mineradora. Nessa época, a barragem estava em seu sexto alteamento, com 60,8 metros de altura (Robertson *et al.*, 2019).

Figura 1 - Seção transversal da Barragem I mostrando alteamentos e etapas da construção

Fonte: Robertson *et al.* (2019, p. 13)

Até julho de 2016, o método utilizado para o processamento de minérios era o de concentração, que necessitava do uso de grande quantidade de água, gerando um alto volume de resíduos pós-processamento e necessitando da barragem para o acúmulo dessas substâncias restantes. Porém, nesse mês houve a substituição do método pelo processamento a seco, que não necessitava mais de água. Dessa forma, o reservatório deixou de receber rejeitos, tornando-se inativo (Robertson *et al.*, 2019).

Entretanto, mesmo inativa, a estrutura continuou necessitando de manutenções e fiscalizações e manteve o potencial de risco devido à possibilidade de ruptura, que se concretizou no dia 25 de janeiro de 2019, aproximadamente 12h28min, quando ocorreu o rompimento da barragem. Foram liberados entre 9,7 a 12,7 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, criando uma avalanche de 30 metros de altura (Dedring *et al.*, 2022).

Durante o percurso da lama, 272 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas até hoje, além de milhares de feridos e desabrigados (Laschefski, 2020). Os escritórios da Vale, que localizavam-se próximos à barragem, foram parcialmente destruídos.

Os resíduos cobriram uma área de 290 hectares, como apresenta a figura 2, incluindo 133,27 hectares de vegetação, o que gerou danos permanentes (Cauzin *et al.*, 2024). Além disso, a maior parte das bacias do Rio Doce e do Rio Paraopeba foram destruídas, estendendo-se por mais de 300 km e afetando a fauna e flora (Laschefski, 2020).

Figura 2 - imagens aéreas de antes e depois do rompimento da barragem I da Mina do Córrego do Feijão

Fonte: Wikipédia (2019)

Além dos impactos sociais e ambientais, é importante destacar que:

Desastres ambientais são também desastres econômicos. Além do custo do próprio desastre, com a perda de vidas, de infraestrutura, de falta de serviços públicos, temos o dano para a atividade econômica, com perda de empregos, impacto negativo na reputação das empresas envolvidas, maior custo de financiamento da atividade econômica, em razão do risco de responsabilização dos financiadores, e altos custos jurídicos dos processos resultantes (Gouvêa, 2019, p.1).

2.2.4 Falhas de fiscalização

Apesar de, à primeira vista, parecer um desastre natural, o rompimento da Barragem do Córrego do Feijão foi resultado direto da ignorância estatal e principalmente da falta de responsabilidade da mineradora Vale, como aponta Cauzin *et al.* (2024, p.17): “A tragédia foi ocasionada pela negligência da empresa, fazendo toda a culpa do desastre cair sobre a mesma, considerando que nenhum valor paga as vidas animais e humanas e a história da cidade e da população perdidas.”

O rompimento da Barragem do Córrego do Feijão aconteceu sem nenhuma notificação de risco prévia, mesmo com a Vale tendo informações técnicas que indicavam problemas estruturais. Além disso, “a empresa forneceu algumas informações à Agência Nacional de

Mineração (ANM), que não condizem aos documentos internos da mineradora”, dificultando que a ANM acompanhasse de forma adequada a situação. Se as informações tivessem sido repassadas corretamente, vistorias, manutenções e outras medidas poderiam ter impedido o desastre (Cauzin *et al.*, 2024, p.15).

Em 2018, a empresa utilizou drenos horizontais profundos para controlar o nível da água na barragem, mas, durante a instalação foi detectada a presença de sólidos, o que é considerado anormal. Esse problema não foi comunicado à ANM, impedindo que providências fossem tomadas. Além disso, investigações posteriores da Polícia Federal apontaram a falsificação de documentos e indícios de fraudes por parte da mineradora (Barcelos; Lage; Cordeiro, 2020).

Essa omissão, associada à fragilidade da fiscalização pública, reforça um problema estrutural no país. Entre 2007 e 2017, a própria ANM registrou queda no número de fiscalizações, o que favoreceu o surgimento de desastres como o de Brumadinho. A tragédia evidencia, portanto, não apenas a responsabilidade da mineradora, mas também as limitações estatais em garantir segurança diante de estruturas de alto risco (Gouvêa, 2019).

A situação se torna ainda mais relevante e preocupante diante da quantidade de barragens classificadas com nível de perigo B e C, segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), como consta no Quadro 3 e na Figura 3.

Quadro 3 - Categorização de perigo da Agência Nacional de Mineração

Categoria de Risco	Dano Potencial Associado		
	Alto	Médio	Baixo
Alto	A	B	C
Médio	B	C	D
Baixo	B	C	E

Fonte: Barcelos; Lage; Cordeiro (2020, p.4)

Figura 3 - Distribuição das barragens entre os 5 níveis de risco da Agência Nacional de Mineração

Fonte: Barcelos; Lage; Cordeiro (2020, p.7)

Como demonstram as estatísticas, mais de 370 estruturas estão diretamente associadas a níveis de risco relevantes, enquanto 344 sequer possuem informações atualizadas. Esse cenário revela não apenas a magnitude do problema, como também a urgência de melhorias nos mecanismos de fiscalização e monitoramento de barragens. Apenas dessa forma será possível diminuir o risco de novas tragédias, garantindo maior segurança à população e ao meio ambiente.

2.3 Consequências da contaminação e impactos a longo prazo

Após o rompimento da barragem, a lama tóxica liberada causou danos imediatos às áreas urbanas e ao meio ambiente atingido, porém as consequências a longo prazo perduram até hoje. Isso se deve principalmente ao caráter dos rejeitos que eram armazenados no reservatório que, ao se dispersarem, provocaram contaminação persistente nos ecossistemas e nas comunidades ao redor (Vergílio *et al.*, 2020).

2.3.1 Substâncias presentes nos rejeitos e sua persistência no meio

A barragem I da região do Córrego do Feijão era utilizada principalmente para armazenar as substâncias resultantes da extração de ferro, ou seja, os principais elementos presentes nela estão relacionados com esse processo. Entre eles podemos indicar o ferro, manganês, alumínio, arsênio, chumbo e fósforo, liberados em quantidades equivalentes a 180 mil contêineres (Stariolo, 2023).

Quando ocorreu o rompimento, todo esse volume de metais pesados percorreu o vale junto à lama, atingindo o Ribeirão do Ferro-Carvão, que localiza-se logo abaixo do reservatório. Após isso, por desaguar no Rio Paraopeba, em torno de um quarto dos metais pesados foram carregados por aproximadamente 10 km pelo ribeirão, aumentando o nível de toxicidade na água do principal rio da região. Com a poluição, a água se tornou imprópria para uso no trecho entre Brumadinho e o município de Pompéu (MG), que fica a aproximadamente 250 km, impedindo a utilização para irrigação, pesca e consumo (Stariolo, 2023).

É importante destacar, contudo, que até mesmo antes do rompimento a bacia do Rio Paraopeba já apresentava sinais de degradação. Embora fosse enquadrado na Classe 2 da resolução nº 357/2005 do Conama, que diz respeito à rios que as águas podem ser utilizadas para abastecimento e para consumo humano, após tratamento, e também para recreação, irrigação, aquicultura e pesca, o Paraopeba já possuía pelo menos cinco parâmetros fora dos limites estabelecidos por essa categoria. Segundo Stariolo (2023) “há pelo menos 300 anos que se pratica mineração na bacia do Paraopeba. Então, parte da contaminação que já existia se deve à mineração, mas também à própria geologia do local”.

Atualmente, o elemento mais contaminante é o manganês, devido à sua elevada mobilidade, que facilita a transferência dos rejeitos para a coluna d'água. Embora o manganês não esteja entre os metais mais tóxicos, sua presença contínua agrava os impactos ecológicos. Outros elementos, como ferro, alumínio, arsênio e chumbo, também permanecem em concentrações preocupantes, causando efeitos cumulativos na fauna e na flora aquática (Stariolo, 2023).

Estudos toxicológicos realizados após o desastre demonstram que a água e os sedimentos contaminados se mostraram nocivos para diferentes níveis tróficos. As algas unicelulares foram as mais sensíveis, apresentando completa inibição do crescimento em certos trechos do rio. Os microcrustáceos exibiram imobilidade significativa quando expostos à água do Paraopeba, e os peixes apresentaram 20% de mortalidade ao entrarem em contato com sedimentos coletados em diferentes trechos (Vergílio *et al.*, 2020).

Além disso, verificou-se a bioacumulação de metais nos tecidos musculares dos peixes expostos à água e aos sedimentos contaminados, o que demonstra que esses elementos permanecem disponíveis para incorporação pela fauna aquática. Tal processo implica risco de transferência ao longo da cadeia, podendo resultar em impactos também na saúde humana, especialmente pelo consumo de pescado contaminado (Vergílio *et al.*, 2020).

Por outro lado, os outros $\frac{3}{4}$ de todo o volume de metais pesados liberados permaneceram na região da barragem, sendo incorporados por plantas, animais, humanos e, principalmente, pelo solo. O acúmulo de metais pesados acima da quantidade natural causa danos diretos aos microrganismos presentes no solo. Devido a esse impacto, atividades exercidas por esses seres, como a ciclagem da matéria orgânica, sequestro de carbono e manutenção dos ciclos biogeoquímicos, criação e manutenção da estrutura do solo e controle de doenças de plantas são cessadas, gerando diversas consequências negativas (Cora *et al.*, 2025).

Dessa forma, a liberação dos resíduos resultou na contaminação direta do solo na área da barragem, diminuindo severamente a sua qualidade e também a da água do Ribeirão Ferro-Carvão. Além disso, os rejeitos se dispersaram através da ação fluvial e pluvial, lesando os ecossistemas aquáticos e terrestres das regiões próximas, como a bacia do rio Paraopeba (Stariolo, 2023).

2.3.2 Efeitos na saúde das populações atingidas

Considerando a dimensão e complexidade do desastre ocorrido em Brumadinho, pode-se afirmar que impacto para a saúde, em sua forma física e mental, consegue ser percebido em toda a população residente do município, abrangendo também as equipes que atuaram no resgate e os trabalhadores da área da saúde que auxiliaram na situação de emergência. Na Figura 4, é possível acompanhar as reações mais esperadas na linha do tempo (Peixoto; Asmus, 2020).

Figura 4 - Reações mais comuns em situações pós-desastres

Fonte: Noal; Rabelo; Chachamovich (2019, p.3)

Inicialmente, as reações imediatas, que começam no marco zero de um desastre e costumam durar em torno de 72h, foram intensas e imprevisíveis. Sentimentos de medo, horror e impotência foram provocados, influenciando negativamente na saúde mental do grupo que vivenciou a experiência. Somado a isso, um dos agravantes à saúde mental foi a grande quantidade de trabalhadores que veio a óbito, visto que a maior parte das vítimas trabalhava na mineradora onde a barragem rompeu. Tal acontecimento confrontou aqueles que sobreviveram com a perda de inúmeros amigos e colegas de trabalho, além da fonte de emprego e renda, a ponto de alterar as relações socioafetivas da comunidade (Noal; Rabelo; Chachamovich, 2019).

Em sequência, até o fim do primeiro mês, as reações psicológicas mais expressas pela população foram: desorientação, tristeza, raiva, culpa, irritabilidade, pânico, humor deprimido, medo, choro frequente, crises de ansiedade e tentativas de suicídio. Já as reações físicas mais recorrentes foram: cansaço intenso, perda de apetite, insônia e dores

inespecíficas. Foi notado também o aumento no consumo de álcool e medicamentos psicotrópicos (Noal; Rabelo; Chachamovich, 2019).

Tendo em vista os números totais de casos de transtornos psicossociais nos anos de 2018 e 2019, foi observado um aumento de 3441 novos casos, saindo de 526 casos no primeiro ano para 3967 no ano seguinte, como comprova a Figura 5.

Figura 5 - Total de notificações de Transtornos Psicossociais na população de Brumadinho-MG, 2018 – 2019

Fonte: RAAS (2020) apud Felix *et al.* (2020, p. 549)

Além disso, de acordo com a Figura 6, houve igualmente um aumento relevante nas notificações referentes ao Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), que cresceu em 870 casos.

Figura 6 - Notificações de Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) na população de Brumadinho-MG, 2018-2019

Fonte: RAAS (2020) apud Felix *et al.* (2020, p. 549)

Por fim, conforme evidencia a Figura 7, seis transtornos psicossociais que não tiveram ocorrências em 2018 passaram a registrar quantidades significativas em 2019.

Figura 7 - Novos transtornos psicossociais na população de Brumadinho-MG registrados em 2019

Fonte: RAAS (2020) apud Felix *et al.* (2020, p. 550)

Outro importante aspecto necessário de ser avaliado é o grau de exposição a metais que o município obteve. Os resultados de um estudo feito por Mota *et al.* (2022) demonstraram a elevada prevalência desses metais na população de Brumadinho. Dentre os metais de interesse para a saúde pública, como cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo e manganês, o manganês apresentou-se com concentração acima do permitido em 38,08% dos moradores, enquanto o arsênio em 33,37%. Ademais, em uma pesquisa feita em crianças de 0 a 6 anos de idade pelo Instituto Fiocruz Minas e UFRJ (2025), em 50,6% foi detectado a presença de pelo menos um dos cinco metais no sangue acima do valor de referência, com destaque para o chumbo, presente em 13% delas.

A toxicidade dos metais pesados, como abordado no subcapítulo 2.1.2, pode ter diversas consequências para o organismo humano. As altas concentrações desses elementos podem afetar a função do sistema nervoso central, modificar os constituintes do sangue e lesionar os pulmões, fígado, rins e outros órgãos vitais, além de levar a inúmeros sintomas crônicos (Oliveira *et al.*, 2025). O manganês, por exemplo, mesmo sendo essencial para a regulação metabólica nos seres humanos, em excesso pode causar neurotoxicidade, com sintomas parecidos aos da Doença de Parkinson (Mota *et al.*, 2022).

A exposição a metais, em especial na primeira fase da infância, é extremamente maléfica para a saúde infantil. Como consequência, a estrutura e funcionamento do cérebro pode ser danificada, levando à déficit no desempenho cognitivo e neurocomportamental e à perda no potencial de desenvolvimento físico das crianças. Outros efeitos incluem disfunções

respiratórias e imunológicas, como a imunossupressão, que aumenta a suscetibilidade a uma ampla gama de infecções (Peixoto; Asmus, 2020).

Nos indivíduos que viviam em áreas próximas ao rompimento da barragem, foi observada uma chance maior de multimorbidade, ou seja, a ocorrência simultânea de duas ou mais doenças crônicas em um mesmo sujeito. Em média, cada pessoa apresentou 2,2 morbidades, das quais a ansiedade ou transtorno do sono, a hipertensão arterial e o colesterol elevado foram as condições mais frequentes (Oliveira *et al.*, 2025).

Assim, tragédias como a de Brumadinho não se limitam apenas ao número de mortos ou aos danos imediatos à saúde dos envolvidos, mas também envolvem o cuidado e a atenção para identificar o surgimento de novos problemas ao longo do tempo e as medidas necessárias para acolher os afetados e oferecer o tratamento adequado a eles (Miranda *et al.*, 2021).

3 CASCA DE BANANA NA ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS

Diante dos impactos ambientais e sociais decorrentes da contaminação por metais pesados, torna-se imprescindível a busca por soluções eficazes e sustentáveis para a recuperação de ambientes afetados. Este capítulo apresenta as principais técnicas empregadas na remoção desses contaminantes e discute a viabilidade de alternativas de baixo custo baseadas em materiais orgânicos e resíduos vegetais. Entre esses métodos, destaca-se a casca de banana, cuja estrutura química confere propriedades adsorventes promissoras para o tratamento de águas poluídas, especialmente em contextos de desastres como o de Brumadinho.

3.1 Técnicas de remoção de metais pesados

O tratamento de efluentes contaminados por metais pesados é um dos maiores desafios da engenharia ambiental moderna. Diversas técnicas vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas para reduzir a presença desses elementos tóxicos na água, variando desde métodos físico-químicos convencionais até abordagens inovadoras baseadas em processos biotecnológicos. Este subcapítulo tem como objetivo apresentar as principais metodologias de remoção e avaliar suas vantagens, limitações e potenciais aplicações.

3.1.1 Métodos convencionais de remoção de metais pesados

Como abordado anteriormente, a remoção de íons de metais pesados de águas contaminadas é um tema muito importante para o meio ambiente e para a saúde humana, tendo em vista o impacto negativo causado à fauna, à flora e ao ser humano. Para isso, inúmeros processos são utilizados atualmente. Tais métodos podem ser classificados em: separação baseada em adsorção, membrana, química, eletricidade e fotocatalise (Qasem; Mohammed; Lawal, 2021).

De acordo com Qasem, Mohammed e Lawal (2021), dentre todas as alternativas, a adsorção é a mais considerada nos últimos anos, pois apresenta fácil implementação e operação, baixo custo e alta capacidade de sorção, sua facilidade de aderir-se a materiais sólidos, que será explicada posteriormente. Apesar de poder utilizar diferentes adsorventes, como à base de carbono, minerais, magnéticos e biossorventes, seus principais obstáculos são

a eficiência em remover diferentes tipos de íons ao mesmo tempo, o alto tempo de retenção e a estabilidade do ciclo dos adsorventes. Além disso, o descarte desses adsorventes após o processo constitui um desafio significativo para a redução de riscos ambientais.

O tratamento por membrana também desempenha um papel importante e torna-se uma opção promissora para o tratamento de efluentes. Entre os processos utilizados estão a ultrafiltração, nanofiltração, microfiltração, osmose reversa, osmose direta e eletrodialise. Tais métodos são mais adequados para algumas aplicações de separação específicas, como a dessalinização. Apesar de destacarem-se por sua alta eficiência de extração de íons metálicos, o pré-tratamento, a limpeza periódica, a incrustação e a bioincrustação da membrana (o acúmulo de partículas em sua superfície), a baixa recuperação da quantidade de água contaminada de alimentação, a complexidade do processo e o alto custo apresentam-se como algumas de suas deficiências. Para obter melhores propriedades anti-incrustantes e aumentar a seletividade da membrana para os metais de interesse, necessita-se no futuro desenvolver novos materiais de membrana com maior estabilidade térmica e química. Tanto para a adsorção quanto para as membranas, a automação das operações de instalações industriais ainda requer maior implementação e aprimoramento (Qasem; Mohammed; Lawal, 2021).

Já as separações químicas apresentam-se simplificadas e de baixo custo, incluindo a precipitação química, a coagulação-floculação e a flotação. No entanto, há consumo de produtos químicos para ajustar os valores de pH e favorecer o acúmulo de íons, além da produção de um grande volume de lodo que precisa de tratamento adicional (Qasem; Mohammed; Lawal, 2021).

Para os métodos eletroquímicos, atribuem-se as características de tratamento rápido, bem controlado, remoção de lodo mais fácil e menos produtos químicos. Contudo, os principais desafios enfrentados por esta técnica são o alto custo de ânodos e cátodos, baixo rendimento e alto consumo de energia. Considerando esse aspecto, a utilização de fontes de energia renováveis pode ser promissora para essa questão (Qasem; Mohammed; Lawal, 2021).

Por último, a separação por fotocatalise, como o tratamento eletroquímico e a troca iônica, oferece uma aplicação simples, com pouco ou nenhum uso de produtos químicos e sem produção de lodo. Todavia, ainda está sendo desenvolvida e apresenta baixo rendimento, dependência do pH e ineficiência na presença de diferentes metais (Qasem; Mohammed; Lawal, 2021).

Figura 8 - Métodos de tratamento de água poluída com metais pesados

Fonte: Qasem; Mohammed; Lawal (2021, p. 11)

Dessa forma, a seleção do processo de tratamento mais apropriado depende de muitos fatores, englobando o custo operacional, a concentração inicial dos íons metálicos, o impacto ambiental, os valores de pH, os produtos químicos acrescentados, o rendimento da remoção e a viabilidade econômica. Assim, conclui-se que cada método possui suas vantagens e desvantagens, como exibe a Figura 8, em termos de custo-benefício, maturidade técnica, respeito ao meio ambiente e automaticidade (Qasem; Mohammed; Lawal, 2021).

3.1.2 Busca por soluções naturais e sustentáveis

No contexto de Brumadinho, em que uma extensa área foi contaminada com um grande volume de metais, soluções adequadas para essas condições devem ser priorizadas. Portanto, tendo em vista a necessidade de um baixo custo em contrapartida com a alta eficiência e a importância de melhorar a qualidade do meio ambiente já gravemente impactado, os métodos de adsorção se tornam viáveis. Dentre os principais compostos adsorventes apresentados, os biossorventes se destacam pelo caráter sustentável (Nascimento *et al.*, 2022).

Atualmente, as pesquisas científicas buscam cada vez mais técnicas ecológicas. No nicho do tratamento de águas poluídas, a utilização de resíduos orgânicos provenientes de setores agrossilvícolas e agroindustriais, também chamados de biomassas, apresentam um avanço significativo. Os adsorventes comuns possuem a vantagem da acessibilidade e versatilidade, porém em parte dos casos os componentes encarecem o processo, além de se tornarem inutilizados e precisarem ser descartados, tornando-se outra forma de resíduo (Nascimento *et al.*, 2022).

Entretanto, os materiais orgânicos, nomeados de biossorventes, possuem potencial de remover corantes, gases, microrganismos patogênicos e, principalmente, íons metálicos. Os

benefícios não só incluem os de um adsorvente comum e a sustentabilidade, como também a reutilização, feita através de um processo relativamente simples de dessorção, a produção em grande escala no Brasil e a variedade de materiais possíveis (Nascimento *et al.*, 2022). Como mostra a Tabela 1, as biomassas podem ser obtidas de diversos setores, tanto urbanos quanto industriais e agrícolas:

Tabela 1 – Classificação de resíduos que podem ser utilizados como bioissorventes

	Tipo de Resíduo
Resíduos Florestais	Cascas, serragem, cavacos restos de plantações (galhos, raízes)
Resíduos agrícolas	Casca e polpa de vegetais Casca e pó de grãos secos. Resíduos de safras.
Resíduos Industriais	Polpa e casca de frutas. Sub-produtos de diferentes indústrias fermentativas (leveduras)
Resíduos Urbanos	Rejeitos domésticos urbanos. Lixo orgânico

Fonte: Pino (2005, p.34)

Dentro de cada categoria há compostos principais que são estudados de forma mais aprofundada e apresentam alta eficiência comprovada. Entre os resíduos florestais, destacam-se a serragem e as cascas de madeira. No setor industrial, os resíduos provenientes do milho, do café e do arroz são amplamente investigados. Já entre os resíduos urbanos e agrícolas, ganham destaque as cascas e mesocarpos de frutas como laranja, melancia, banana, batata e coco, além do bagaço de cana-de-açúcar. Esses materiais têm se mostrado bioissorventes promissores e de baixo custo, contribuindo de forma sustentável para a remoção de metais pesados e outros poluentes da água, conforme demonstrado por estudos recentes (Jahin; Khedr; Ghannam, 2024).

3.2 Casca de banana como bioissorvente

Entre os diversos materiais estudados como bioissorventes, a casca de banana destaca-se por sua abundância, baixo custo e presença de grupos funcionais capazes de se ligar a íons metálicos. No Brasil, onde a produção e descarte de bananas e seus resíduos é

elevada, o aproveitamento desse resíduo oferece uma alternativa sustentável para o tratamento de águas contaminadas.

3.2.1 Produção mundial de bananas e geração de resíduos

As bananas são classificadas como parte das plantas Angiospermas, classe ‘Liliopsida’, ordem ‘Zingiberales’, família ‘Musaceae’ e gênero ‘Musa’. São plantadas principalmente na Índia, China, Indonésia, Brasil, Equador e Filipinas, e estão entre as principais plantações produzidas e comercializadas do mundo, ocupando o quarto lugar. Entretanto, grande parte da produção gera produtos secundários, como caules, folhas e cascas, que posteriormente são descartados, resultando num grande volume de lixo (Zou *et al.*, 2022).

As plantações de bananas estão em constante crescimento no mercado, principalmente nas últimas duas décadas, em que no ano de 1999, 70 milhões de toneladas de banana foram colhidas, aumentando para 121 milhões de toneladas em 2021. Porém, para cada tonelada produzida, cerca de 4 toneladas de resíduos são geradas. Ademais, dentre o peso de bananas produzidas, cerca de 35% é composto pela casca, resultando em valores como o de 2021, em que aproximadamente 42 milhões de toneladas de casca foram descartadas (Zou *et al.*, 2022).

Portanto, a transformação dos resíduos consequentes da plantação de bananas em commodities úteis tem grande capacidade econômica e ambiental, visando reduzir o desperdício e descarte, além de agregar valor aos desperdícios (Zou *et al.*, 2022). Dessa forma, a utilização como adsorvente não só apresenta os benefícios citados, como também se torna uma solução para a poluição hídrica por metais pesados.

3.2.2 A casca de banana e suas propriedades adsorventes

Considerando o grande volume de resíduos gerados e o potencial de reaproveitamento desses materiais, a casca de banana surge como um componente promissor. Além de ser abundante, sua estrutura possui características favoráveis à utilização como biossorvente. Segundo Zou *et al.* (2022), a casca da banana tem em sua composição proteínas, ácidos graxos, minerais, fibras dietéticas e polifenóis. Dentro das fibras dietéticas, são encontradas a celulose, hemicelulose, pectina e lignina, que são substâncias com capacidade de adsorver diversos íons metálicos.

Essa propriedade está associada principalmente à presença de grupos funcionais oxigenados nos biopolímeros, como hidroxila ($-\text{OH}$), carboxila ($-\text{COOH}$) e carbonila ($\text{C}=\text{O}$), os quais apresentam elevada afinidade por íons metálicos. Um estudo conduzido por Bai *et al.* (2024) confirmou essa interação por meio da técnica de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR, do inglês Fourier Transform Infrared Spectroscopy), que identificou picos característicos de vibração desses grupos funcionais antes da exposição aos metais pesados e uma redução significativa em sua intensidade após a adsorção dos íons em solução aquosa, evidenciando a participação direta desses grupos no processo de ligação metálica. Essa conexão ocorre por meio de mecanismos de complexação, troca iônica ou atração eletrostática (Bai *et al.*, 2024).

Esses grupos funcionais estão distribuídos em regiões específicas da superfície do material, conhecidas como sítios de adsorção. Processos de secagem, queima, trituração e adição de substâncias externas podem potencializar as taxas de adsorção, aumentando a eficiência desses grupos e, conseqüentemente, da casca de banana como um todo. Um exemplo de modificação realizada em laboratório é a secagem da casca, transformando-a em carbono hidrotermal (um tipo de biochar produzido a $240\text{ }^{\circ}\text{C}$ sob atmosfera de N_2), com tratamento em diferentes concentrações de H_3PO_4 — variando entre 1 e 3 mol L^{-1} — durante o processo de carbonização (Bai *et al.*, 2024).

Dessa forma, foi possível transformar a casca de banana em um adsorvente mais eficiente, aprimorando suas propriedades. Após os experimentos, observaram-se alterações como o aumento da porosidade, com formação de microporos e mesoporos, o que gerou mais sítios de adsorção. Também houve introdução de grupos funcionais ricos em oxigênio e aumento da quantidade de grupos hidrofílicos ($-\text{OH}$ e $-\text{COOH}$), facilitando a ligação com íons metálicos (Bai *et al.*, 2024). Portanto, os tratamentos aplicados ao biossorvente de casca de banana ampliam o potencial desse material, embora elevem o custo e a complexidade do processo de produção.

3.2.3 Fundamentos e mecanismos do processo de adsorção

Como visto anteriormente, a adsorção é um dos processos mais eficazes e econômicos no tratamento de efluentes na atualidade, sendo amplamente utilizada na indústria química, petroquímica, bioquímica, de purificação e separação nas indústrias petrolíferas, de alimentos,

química fina e de biotecnologia a fim de reduzir os níveis de compostos tóxicos ao meio ambiente (Moreira; José; Soares, 2000 apud Silva, 2014).

De acordo com Andia (2009), adsorção é um fenômeno físico-químico no qual o soluto de uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida, através de uma operação de transferência de massa, possibilitando assim a separação das partículas desses fluidos. Os componentes que se unem à superfície são chamados de adsorvatos, enquanto que o meio sólido que faz o acúmulo deste é denominado adsorvente, como exhibe a Figura 9.

Figura 9 - Representação da adsorção

Fonte: Alves (2013) apud Franco; Castro; Walter, (2015, p. 105)

Embora os nomes sejam semelhantes, a adsorção e absorção são processos distintos. Enquanto na adsorção as substâncias dissolvidas aderem ou se fixam à superfície de outra substância, na absorção, átomos, íons ou moléculas são incorporados ou absorvidos pelo interior de outra substância. Dessa forma, como pode ser visto na Figura 10, a adsorção é um fenômeno de superfície, enquanto a absorção é um fenômeno de volume (Biswas; Shondhi, 2021).

Figura 10 - Processos de absorção e adsorção em um sólido adsorvente

Fonte: Bonetto (2016) apud Silva *et al.* (2024, p.5)

Além disso, em relação à troca de calor, a adsorção é um processo exotérmico, e a absorção é endotérmica. A velocidade da reação também difere: na adsorção, a taxa de reação diminui lentamente até atingir o estado de equilíbrio, enquanto na absorção a taxa é uniforme. Quanto à distribuição da concentração, na adsorção ela varia da superfície até o interior do adsorvente, enquanto na absorção a concentração permanece constante em todo o meio. Por fim, em relação à temperatura, a adsorção ocorre com maior eficiência em temperaturas mais baixas, enquanto na absorção a temperatura não exerce efeito significativo (Biswas; Shondhi, 2021).

Dependendo da natureza das forças envolvidas, o processo de adsorção pode ser dividido em dois tipos: a adsorção física ou fisissorção e a adsorção química ou quimissorção. No entanto, em algumas ocasiões os dois podem ocorrer ao mesmo tempo (Andia, 2009).

Na adsorção física, a fixação do adsorvato à superfície do adsorvente envolve uma interação relativamente fraca, associadas às forças de Van der Waals, semelhantes às forças de coesão molecular. A fisissorção é dita inespecífica e não localizada, pois ocorre em toda a superfície do adsorvente. Como não ocorre formação ou quebra de ligações, a natureza química do adsorvato não é alterada. Do ponto de vista termodinâmico, o calor envolvido está situado abaixo de 10 kcal/mol, da ordem de uma condensação ou vaporização. Além disso, outra característica é a possibilidade de formação de múltiplas camadas de moléculas adsorvidas. Dessa forma, este tipo de adsorção é rápido, reversível e possui um longo alcance (Gomide *et al.*, 1980 apud Nascimento *et al.*, 2014).

Já a adsorção química corresponde a uma interação de tipo químico, a qual envolve a troca ou compartilhamento de elétrons entre as moléculas do adsorvato e a superfície do adsorvente, de forma similar a uma reação química. Isso resulta em uma ligação bem mais forte que a da fisissorção (Andia, 2009). A quimissorção é altamente específica e é dita localizada, pois só pode ocorrer nos sítios ativos, pontos de adsorção, tornando-o mais seletivo. Em termos de energia, o calor de adsorção é acima de 20 kcal/mol, da ordem do calor de reação. Além disso, em relação à velocidade, a adsorção pode ser rápida se a energia de ativação for nula ou pequena, e lenta se elevada. Portanto, a adsorção química é considerada exotérmica e reversível (Nascimento *et al.*, 2014).

Como as substâncias adsorvidas se acumulam na superfície externa do material, quanto maior for essa área superficial mais eficiente tende a ser o processo. Entretanto, a intensidade do efeito da adsorção não depende unicamente disso, mas resulta da combinação de uma série de fatores, tais como a natureza do adsorvente, do adsorvato e das condições operacionais. As propriedades do adsorvente englobam a área superficial, tamanho dos poros, densidade, grupos funcionais presentes na superfície e o grau de hidrofobicidade do material. Já as características do adsorvato estão relacionadas à sua polaridade, tamanho molecular, solubilidade e ao caráter ácido ou básico. Por último, as condições operacionais incluem principalmente a temperatura do sistema, o pH do meio e o tipo de solvente utilizado (Cooney, 1999 apud Nascimento *et al.*, 2014).

Um dos meios de fornecimento de informações quantitativas úteis sobre este processo é através da isoterma de adsorção, um modelo empírico de curvas que descreve a relação entre o adsorvato e o adsorvente e determina dados sobre como o adsorvente absorverá o soluto, a quantidade máxima de soluto, a área da superfície do adsorvente, o volume dos poros, a distribuição e o calor da adsorção e se a purificação necessária pode ser alcançada (Nascimento *et al.*, 2022).

A obtenção de um isoterma de adsorção consiste em um procedimento simples, no qual uma massa de adsorvente é adicionada a um determinado volume de uma série de soluções com concentrações iniciais diferentes e conhecidas dos solutos (Nascimento *et al.*, 2022). No caso deste estudo, os solutos são os metais .

As equações mais utilizadas no estudo da adsorção de substâncias puras são as de Langmuir, Freundlich e a de Brunauer-Emmett e Teller (BET). No caso da adsorção de soluções, as duas primeiras são as mais utilizadas (Dotto *et al.*, 2011 apud Silva *et al.*, 2024).

A equação modelo de Langmuir é uma das equações mais empregadas para representação dos processos de adsorção. Tal equação pressupõe que existe um número definido de sítios, cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida, os sítios têm energia equivalente, as moléculas adsorvidas não interagem umas com as outras e a adsorção ocorre em uma monocamada (Júnior, 2002 apud Silva *et al.*, 2024).

Já o modelo proposto por Freundlich, por sua vez, foi um dos primeiros a estabelecer uma relação matemática entre a quantidade de material adsorvido e a concentração do material na solução. Este modelo empírico, pode ser aplicado a sistemas não ideais, em superfícies heterogêneas e processos de adsorção em multicamadas (Ciola, 1981; McKay, 1996 apud Nascimento *et al.*, 2014).

3.2.4 Eficiência da biossorção de metais pesados pela casca de banana

Apesar da adsorção ser um método versátil e bem-sucedido na remoção de metais pesados presentes em efluentes e águas contaminadas, a eficiência do processo depende da escolha de um adsorvente apropriado. Um dos materiais mais utilizados para isso é o carvão ativado, porém apresenta custo elevado e alto impacto ambiental. Dessa forma, a busca por novos materiais alternativos de baixo custo, fácil manuseio, fonte renovável, alta eficiência e menor impacto ambiental quando descartados é extremamente relevante, como ocorre com os biossorventes (Cruz, 2009).

O processo de biossorção consiste na remoção de compostos metálicos de uma solução aquosa através da quimissorção de um biossorvente, material biológico de origem animal ou vegetal, também conhecido como biomassa, como a casca da banana (Silva, 2014).

De acordo com Morais *et al.* (2016), a casca da banana apresenta potencial para a adsorção de substâncias catiônicas devido à presença de ácido péptico, pequenos ácidos orgânicos, lignina e proteínas. Esses constituintes possuem sítios ativos disponíveis para interação com as espécies de interesse, os metais. Os sítios, neste caso, são pontos de adsorção compostos por um ou mais grupos funcionais químicos distribuídos pela superfície do biossorvente.

Em sua casca, existem moléculas carregadas negativamente, como os grupos carbonila e hidroxila, enquanto os metais pesados são carregados positivamente. Assim, quando colocada na água, a casca da banana atrai os metais para si (Martins *et al.*, 2021).

De acordo com Silva (2014), o uso de cascas de banana na remoção de chumbo obteve eficiência de 80,71%. Além disso, estudos mais recentes de Ramalho *et al.* (2021) também apresentaram resultados satisfatórios, onde, para 1 g de adsorvente, a capacidade de adsorção foi de: ferro (14,6 mg/g), alumínio (21 mg/g), cromo (17,6 mg/g) e manganês (13 mg/g). Ademais, o tratamento feito com as cascas reduziu a quantidade de urânio presente na água em 60%. Outras pesquisas também indicaram um bom desempenho de remoção no cobre, cádmio e zinco (Ramalho *et al.*, 2021).

Portanto, os resultados obtidos comprovam que a biossorção utilizando cascas de bananas tem grande vantagem no tratamento de águas contaminadas, já que demonstrou boa capacidade adsorptiva para inúmeros metais (Martins *et al.*, 2021). Os resíduos de cascas podem ser processados para serem utilizados como adsorventes, pois possuem grande superfícies de contato, alta capacidade de expansão e ótimas características mecânicas, podendo ser usados em larga escala para adsorver contaminantes nocivos, como os metais pesados (Rabelo *et al.*, 2009).

3.3 Aplicabilidade da casca de banana em Brumadinho

Através da revisão bibliográfica realizada sobre a contaminação hídrica decorrente do desastre de Brumadinho, principalmente por metais pesados, e das características desses elementos relacionados à capacidade da casca de banana de adsorvê-los, é possível integrar as informações dos capítulos anteriores. Assim, esta seção busca relacionar os metais pesados presentes na região com a capacidade da casca de banana em removê-los, analisando sua aplicabilidade no tratamento da água.

Em Brumadinho, os principais metais que ainda permanecem são manganês, ferro, alumínio, arsênio e chumbo (Stariolo, 2023). A natureza desses elementos faz com que eles não se degradem no ambiente, permanecendo no local. Entretanto, os estudos realizados em torno de métodos de remoção de íons metálicos descobriram a aplicabilidade de compostos orgânicos, formados a partir de biomassa, para a remoção desses contaminantes através da adsorção (Nascimento *et al.*, 2022).

No cenário nacional, a banana é produzida em grande escala e possui um alto índice de descarte da casca, cujos compostos que a constituem fornecem propriedades adsorventes. Dessa forma, a integração da casca de banana para a descontaminação de Brumadinho, tendo

em vista a abundância desse recurso, torna-se uma alternativa promissora para a remoção dos metais pesados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer deste trabalho, foi apresentada e reforçada a necessidade do cuidado com o recurso mais essencial para a sociedade humana, a água. Na atualidade, a marginalização dessa substância vital dá brechas à contaminação e poluição, que afetam as comunidades que a utilizam. Um dos principais poluentes hídricos são os metais pesados, descartados principalmente nos efluentes industriais, e que causam efeitos negativos à saúde quando ingeridos em grandes quantidades.

Sendo assim, foi proposta uma possível maneira de solucionar um dos maiores desastres relacionados a esse problema, a tragédia de Brumadinho, analisada a partir das características dos poluentes liberados e do contexto no qual o Brasil está situado. Sob esse viés, a casca de banana, produzida em grande escala no país, torna-se um material promissor pelo com alto índice de descarte de sua casca, que possui a capacidade de remover os íons metálicos devido a propriedades adsorventes.

Portanto, a partir da revisão bibliográfica realizada, a capacidade da casca de banana de remover os metais manganês, ferro, alumínio e chumbo, quase a totalidade dos presentes em Brumadinho, foi comprovada cientificamente. Porém, pesquisas ainda devem ser realizadas em relação às maneiras de aplicação desse material dentro da área de Brumadinho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHMED, Jebin; THAKUR, Abhijeet; GOYAL, Arun. Industrial waste water and its toxic effects. In: SHAH, M., **Biological treatment of industrial wastewater**. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2021. p. 1-14. Disponível em: https://irjiet.com/common_src/article_file/1658982684_7e658d904f_6_irjiet.pdf. Acesso em: 11 out. 2025.

ALBUQUERQUE, Bruno Pinto de. **As relações entre o homem e a natureza e a crise sócio-ambiental**. Monografia (Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico de Laboratório de Biodiagnóstico em Saúde) – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/monografia/13.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

ANDIA, Javier Paúl Montalvo. Remoção de boro de águas e efluentes de petróleo por adsorção. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia de Materiais e de Processos Químicos e Metalúrgicos) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/14605/14605_1.PDF. Acesso em: 11 out. 2025.

ANGELAKIS, Andreas N.; BABA, Alper; VALIPOUR, Mohammad; DIETRICH, Jörg; FALLAH-MEHDIPOUR, Elahe; KRASILNIKOFF, Jens; BILGIC, Esra; PASSCHIER, Cees; TZANAKAKIS, Vasileios A.; KUMAR, Rohitashw; MIN, Zhang; DERCAS, Nicholas; AHMED, Abdelkader T. Water Dams: From Ancient to Present Times and into the Future. **Water**, [S.l.], v. 16, n. 13, jul. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w16131889>. Acesso em: 11 out. 2025.

BAI, Tao; YAO, Yuhu; ZHAO, Jiaxin; TIAN, Laixin; ZHANG, Luming. Adsorption Performance and Mechanism of H₃PO₄-Modified Banana Peel Hydrothermal Carbon on Pb(II). **Separations**, [s. l.], v. 11, n. 1, art. 17, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/separations11010017>. Acesso em: 11 out. 2025.

BARCELOS, Gabriel Jhonatas Natalino; LAGE, José Rafael Duarte; CORDEIRO, Juni Silveira. Caracterização das barragens de rejeitos de mineração no Brasil. **Research, Society and Development**, [S.l.], v. 9, n. 3, fev. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/340241901_Caracterizacao_das_barragens_de_rejeitos_de_mineracao_no_Brasil. Acesso em: 11 out. 2025.

BISWAS, Saykat Kumar; SHONDHI, Sakib Sadat. **Numerical Modeling and Performance Analysis of a Solar Energy Based Single Bed Adsorption Refrigeration System**. 2021. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica) – Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladesh, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/381099207_Numerical_Modeling_And_Performance_Analysis_of_A_Solar_Energy_Based_Single_Bed_Adsorption_Refrigeration_System. Acesso em: 11 out. 2025.

BRAGA, Iara de Fátima. **Presença de metais pesados em área de disposição de resíduos sólidos urbanos em Indinópolis-MG**. 2022. Dissertação (Mestrado em Qualidade Ambiental) – Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. Disponível em:

<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/37675/1/Presen%C3%A7aMetaisPesados%20.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

BRITO, L. T. de L.; SILVA, A. de S.; PORTO, E. R. Disponibilidade de água e a gestão dos recursos hídricos. In: BRITO, L. T. de L.; PORTO, E. R.; SILVA, A. de S. **Potencialidades da água de chuva no semiárido brasileiro**. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2007. p. 15-32. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/159648/1/OPB1514.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

BRUNI, José Carlos. A água e a vida. **Tempo Social**, São Paulo, Brasil, v. 5, n. 1/2, p. 53–65, 1993. Disponível em: <https://revistas.usp.br/ts/article/view/84942>. Acesso em: 11 out. 2025.

CANELLE, Tatiana Dias; LIMA, Eudes de Castro; BORGES, Luís Antônio Coimbra. Panorama dos recursos hídricos no mundo e no Brasil. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, Maringá, v. 11, n. 4, p. 1259-1282, out./dez. 2018. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/view/5425>. Acesso em: 11 out. 2025.

CARAPETO, Cristina. **Poluição das águas: causas e efeitos**. Lisboa: Universidade Aberta, 1999. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.2/2046>. Acesso em: 11 out. 2025.

CARMONA, Eleonora Cano; TERRONE, Cárol Cabral; NASCIMENTO, Juliana Montesino de Freitas; ANGELIS, Dejanira Franceschi de. Importância da água e suas propriedades para a vida. **Conexão Água**, Brasília, 2016. Disponível em: <https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/09-importancia-da-agua-e-suas-propriedades-para-a-vida-1.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

CAUZIN, Alice Gonçalves; VENANCIO, Bruno Chrisostomo; BISSACO, Rafael Augusto dos Santos; BLUMER, Nicolas Batista; RAMOS, Yasmin Bonanome. **Avaliação de impactos ambientais do rompimento da barragem de Brumadinho – MG**. 2024. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Técnico em Meio Ambiente) – Etec Tenente Aviador Gustavo Klug, Pirassununga, 2024. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/30556>. Acesso em: 11 out. 2025.

CORA, Claudia Campillo; SEIJO, Andrés Rodríguez; RODRÍGUEZ, Paula Pérez; CALVIÑO, David Fernández; MIGUEL, Vanesa Santás. Effect of heavy metal pollution on soil microorganisms: influence of soil physicochemical properties. A systematic review. **European Journal of Soil Biology**, [S.l.], v. 124, n. 103706, mar. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2024.103706>. Acesso em: 11 out. 2025.

CRUZ, Maria Aparecida Rodrigues Fróes da. **Utilização da casca de banana como bioissorvente**. 2009. Dissertação (Mestrado em Química dos Recursos Naturais) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009. Disponível em: <https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12138>. Acesso em: 11 out. 2025.

DEDRING, Torben; GRAW, Valerie; THYGESEN, Kristina; RIENOW, Andreas. Validation of an Empirical Model with Risk Assessment Functionalities to Simulate and Evaluate the Tailings Dam Failure in Brumadinho. **Sustainability**, [S.l.], v. 14, n. 11, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su14116681>. Acesso em: 11 out. 2025.

DIXON-HARDY, Darron; ENGELS, Jon M. Methods for the disposal and storage of mine tailings. **Land Contamination & Reclamation**, [S.l.], v. 15, n. 3, p. 301-317, jul. 2007. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/250162298_Methods_for_the_disposal_and_storage_of_mine_tailings. Acesso em: 11 out. 2025.

FELIX, Esther Barbosa Gonçalves; FEITOSA, Pedro Walisson Gomes; VIEIRA, Jacyanne Gino; RODRIGUES, Andrezza Lobo; OLIVEIRA, Vítor Lucas Daves de Moraes; TAVARES, Wlândia Gislayne de Sousa. O dano interior: repercussão psicossocial da tragédia da Vale na população de Brumadinho-MG. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 546-553, jul. 2020. Disponível em: <https://interfaces.unileao.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/755>. Acesso em: 11 out. 2025.

FRANCO, Carolina Cardoso; CASTRO, Miriã Moreira de; WALTER, Maria Elena. Estudo das cascas de banana das variedades Prata, Caturra e Maçã na bioissorção de metais pesados gerados pelos efluentes dos laboratórios do Centro Universitário de Belo Horizonte. **e-xacta**, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 99-115, maio, 2015. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/dcet/article/view/42611/37318>. Acesso em: 11 out. 2025.

FREITAS, Carlos Machado de; SILVA, Mariano Andrade da; MENEZES, Fernanda Carvalho de; LUZ, Zélia Maria Profeta da. Desastres em barragens de mineração como riscos sistêmicos. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, Rio de Janeiro, v. 25, supl. 2, p. 1-7, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720220004.supl.2.1>. Acesso em: 11 out. 2025.

GOMES, Abílio Soares; CLAVICO, Etienne. **Propriedades Físico-Químicas da Água**. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense. Departamento de Biologia Marinha, 2005. Disponível em: <https://ole.uff.br/wp-content/uploads/sites/290/2017/11/PropriedadesH2O.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

GOUVÊA, Carlos Portugal. O que podemos fazer para evitar novas tragédias como as de Brumadinho?. **O Estado de S. Paulo**, São Paulo, 27 jan. 2019. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/politica/fausto-macedo/o-que-podemos-fazer-para-evitar-novas-tragedias-como-as-de-brumadinho/?srsltid=AfmBOoqUFtnfYhck0tL8b1A--4qfFVmCce4FJy8BJ0xl9LYiDjodbbdA>. Acesso em: 11 out. 2025.

GRASSI, Marco Tadeu. As águas do planeta Terra. **Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola**, São Paulo, v. especial, n. 1, p. 31-40, maio, 2001. Disponível em: <https://qnesc.s bq.org.br/online/cadernos/01/aguas.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

GUEDES, Rodrigo Costa. **Reaproveitamento de água pluvial na indústria Tudor MG de Baterias Ltda**. 2009. Monografia (Especialização em Construção Civil) – Universidade Federal de Minas Gerais, Governador Valadares, 2009. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1843/BUOS-9AAJUM>. Acesso em: 11 out. 2025.

GUIMARÃES, Roberta N.; MOREIRA, Victor R.; CRUZ, Joyce R. A.; SALIBA, Aloysio P. M.; AMARAL, Míriam C. S. History of tailings dam failure: Impacts on access to safe water and influence on the legislative framework. **Science of The Total Environment**,

[S.l.], v. 852, dez. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158536>. Acesso em: 11 out. 2025.

HISTORY OF TAILINGS DAM DESIGN. **Klohn Crippen Berger**, 2020. Disponível em: https://klohn.com/blog/history-of-tailings-dam-design/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 11 out. 2025.

INSTITUTO FIOCRUZ MINAS; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Conheça os principais resultados da pesquisa que avalia a saúde da população de Brumadinho. [S.l.: s.n.], 2025. 1 folder. Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u35/lamina_fv_brumadinho.pdf. Acesso em: 11 out. 2025.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: **World Meteorological Organization**, 2023. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf. Acesso em: 11 out. 2025.

JAHIN, Hossam S.; KHEDR, Alaa I.; GHANNAM, Hala E. Banana peels as a green bioadsorbent for removing metals ions from wastewater. **Discover Water**, [S. l.]: Springer Nature, v. 4, art. 36, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s43832-024-00080-2>. Acesso em: 11 out. 2025.

LASCHEFSKI, K. A. Rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho (MG): Desastres como meio de acumulação por despossessão. **AMBIENTES: Revista de Geografia e Ecologia Política**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 98, 2020. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/ambientes/article/view/23299>. Acesso em: 11 out. 2025.

LIMA, Verônica Ferreira; MERÇON, Fábio. Metais Pesados no Ensino de Química. **Química Nova na Escola**, v. 33, n. 4, p. 199-205, nov. 2011. Disponível em: https://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/199-CCD-7510.pdf. Acesso em: 11 out. 2025.

MACHADO, Adélio A. S. C. A água na Terra (II): o passado e o futuro do ciclo da água. **Indústria da Água**, Porto, ano 3, n. 11, abr./mai./jun. 1994. Disponível em: <http://educa.fc.up.pt/ficheiros/noticias/51/documentos/93/.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

MARIN-MORALES, Maria Aparecida; ROBERTO, Matheus Mantuanelli; ANGELIS, Dejanira de Franceschi de; ANGELIS, Derlene Attili de. Importância da água para a vida e garantia de manutenção da sua qualidade. **Conexão Água**, Brasília, 2001. Disponível em: <https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/10-importancia-da-agua-para-a-vida-e-garantia-de-manutencao-da-sua-qualidade.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

MARTINS, B. E. B.; MOURA, C. W.; DE OLIVEIRA, L. L.; DE MELO, N. M.; KNEBELKAMP, P.; RHODEN, S. M. Remoção de metais da água utilizando cascas de bananas frescas / Removal of metals from water using fresh banana peels. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 4, p. 36806–36817, abr. 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/27957>. Acesso em: 11 out. 2025.

MENEZES, José Carlos; MACHADO, Cristyano Ayres; NASCIMENTO, Robério Oliveira. Uma Análise Científica da Água. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL "EDUCAÇÃO E

CONTEMPORANEIDADE", 5., 2011, São Cristóvão. **Anais eletrônicos** [...] São Cristóvão: EDUCON, 2011. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/10471/17/91.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

MIRANDA, Débora Marques de; COELHO, Bruna Amélia de Oliveira; BENITES, Luana Pacheco; PARREIRA, Gisele de Oliveira; CARVALHO, Ana Júlia Peres de; FERNANDES, Pedro Natale Ferreira. Impactos físicos e psicológicos na população de Brumadinho após rompimento da barragem de rejeitos. **Revista Médica de Minas Gerais**, [S.l.], v. 31, out. 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5935/2238-3182.2021e31212>. Acesso em: 11 out. 2025.

MORAIS, Carlos Eduardo Pereira de; OLIVEIRA, Andréa Maria Brandão Mendes de; MARTINS, Wanessa Alves; COELHO, Luiz Fernando de Oliveira. Estudo da farinha da casca da banana modificada na remoção de Cu^{2+} e Pb^{2+} em efluentes aquosos. In: COSTA ONE, Giselle Medeiros da; ALBUQUERQUE, Helder Neves de (orgs.). **Saúde e meio ambiente: conhecimento, integração e tecnologia**. João Pessoa: IBEA, 2016. v. 1, cap. 35, p. 504-518. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/376267476_ESTUDO_DA_FARINHA_DA_CASCA_A_DA_BANANA_MODIFICADA_NA_REMOCAO_DE_CU_2_E_PB_2_EM_EFLUENTES_AQUOSOS_504_CAPITULO_35_ESTUDO_DA_FARINHA_DA_CASCA_DA_BANANA_MODIFICADA_NA_REMOCAO_DE_CU_2_E_PB_2_EM_EFLUENTES_AQ. Acesso em: 11 out. 2025.

MOSCHEM, Jorge da Cruz; GONÇALVES, Paola Rocha. Impacto Toxicológico de Metais Pesados: Uma Análise de Efeitos Bioquímicos e Celulares. **Health and Biosciences**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 88–100, ago. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/healthandbiosciences/article/view/31629>. Acesso em: 11 out. 2025.

MOTA, Paula Junqueira; ALONZO, Herling Gregorio Aguilar; ANDRÉ, Leiliane Coelho; CÂMARA, Volney de Magalhães; CAMPOLINA, Délio; SANTOS, Aline de Souza Espíndola; FRÓES-ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues; PEIXOTO, Sérgio Viana. Prevalência dos níveis de metais acima dos valores de referência em município atingido pelo rompimento de barragem de rejeitos da mineração: Projeto Saúde Brumadinho. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [S.l.], v. 25, supl. 2, out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720220014.supl.2>. Acesso em: 11 out. 2025.

MOTHÉ, Geórgia Peixoto Bechara; SILVA, Aichely Rodrigues da; SOUZA, Guilherme Augusto Rodrigues de; RODRIGUES, Weverton Pereira; CAMPOSTRINI, Eliemar; OLIVEIRA, Allison Bezerra. Contaminação por metais pesados: efeitos na planta e fitorremediação. In: OLIVEIRA, Allison Bezerra; SILVA, Aichely Rodrigues da; SILVA, Marcelo Francisco da; FRANÇA ORLANDA, José Fábio; OLIVEIRA, Jorge Diniz de (org.). **Ciências Ambientais no Ecótono Amazônia-Cerrado Maranhense**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2023. Cap. 18, p. 200-211. Disponível em: <https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/contaminacao-por-metais-pesados-efeitos-na-planta-e-fitorremeidacao>. Acesso em: 11 out. 2025.

MUNIZ, Daphne Heloisa de Freitas; OLIVEIRA-FILHO, Eduardo Cyrino. Metais pesados provenientes de rejeitos de mineração e seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. **Universitas: Ciências da Saúde**, Brasília, v. 4, n. 1/2, p. 83-100, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.5102/ucs.v4i1.24>. Acesso em: 11 out. 2025.

NASCIMENTO, Izabela Gouveia; LIMA, Erica Souto Abreu; PINHEIRO, Érika Flávia Machado; CAMPOS, David Villas Boas. A utilização de resíduos orgânicos como tecnologia sustentável na sorção de metais pesados em águas residuárias. In: SILVA, A. T. B.; SANTOS, E. D.; MELLO, R. G. (org.). **Agroeconomia: diálogos sobre pesquisas, estudos e práticas estratégicas nas ciências agrárias**. Rio de Janeiro: e-Publicar, 2022. v. 1, cap. 15, p. 200-216. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1145688>. Acesso em: 11 out. 2025.

NASCIMENTO, Ronaldo Ferreira do; LIMA, Ari Clecius Alves de; VIDAL, Carla Bastos; MELO, Diego de Quadros; RAULINO, Giselle Santiago Cabral. **Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais**. E-book. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. 256 p. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/10267>. Acesso em: 11 out. 2025.

NOAL, Débora da Silva; RABELO, Ionara Vieira Moura; CHACHAMOVICH, Eduardo. O impacto na saúde mental dos afetados após o rompimento da barragem da Vale. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, n. 5, mar. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00048419>. Acesso em: 11 out. 2025.

OLIVEIRA, Jaime Lopes da Mota; COHEN, Simone Cynamon; KLIGERMAN, Débora Cynamon; CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira; ASSUMPCÃO, Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes; BARROCAS, Paulo Rubens Guimarães. Os desafios do saneamento como promoção da saúde da população brasileira. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. especial 3, p. 4–7, dez. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042019S300>. Acesso em: 11 out. 2025.

OLIVEIRA, Lara Luiza Freitas de; ALCANTARA, Shara Sevesquim; CALDEIRA, Rafael Sotero; MACÊDO, Anderson Kelvin Saraiva; PAIVA, Magna Cristina de; SANTOS, Hélio Batista dos; THOMÉ, Ralph Gruppi; CHEQUER, Farah Maria Drumond. Investigação da associação entre intoxicações por metais pesados e os maiores desastres de barragens de mineração de Minas Gerais, Brasil. **Revista de Medicina**, São Paulo, v. 104, n. 1, jan./fev. 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v104i1e-211761>. Acesso em: 11 out. 2025.

PEIXOTO, Sérgio Viana; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Fróes. O desastre de Brumadinho e os possíveis impactos na saúde. **Ciência e Cultura**, São Paulo, v. 72, n. 2, p. 43-46, abr./jun. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602020000200012>. Acesso em: 11 out. 2025.

PINO, Gabriela Alejandra Huamán. **Biossorção de Metais Pesados Utilizando Pó da Casca de Coco Verde (*Cocos nucifera*)**. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7596>. Acesso em: 11 out. 2025.

QASEM, Naef A. A.; MOHAMMED, Ramy H.; LAWAL, Dahiru U. Removal of heavy metal ions from wastewater: a comprehensive and critical review. **npj Clean Water**, [S.l.], v. 4, n. 36, jul. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41545-021-00127-0>. Acesso em: 11 out. 2025.

RABELO, Rodrigo B.; ALBARELLI, Juliana Q.; BEPPU, Marisa M. Desenvolvimento de tecnologia social para remoção de metais pesados utilizando cascas de banana como

adsorvente. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 6., 2009, Campinas, SP. **Anais eletrônicos** [...] Campinas: Unicamp, 2009. Disponível em: <https://anais.eneds.org.br/index.php/eneds/article/view/45/57>. Acesso em: 11 out. 2025.

RAMALHO, Kate Johanna Mestre Faria; RODRIGUES, Rafaela Lopes; JÚNIOR, José Pedro Thompson. **Utilização de carvão ativado de casca de banana como tratamento alternativo de efluentes de indústria têxtil**. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Química) – Universidade São Francisco, Bragança Paulista, 2021. Disponível em: <https://www.usf.edu.br/galeria/getImage/768/8568394847814314.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

REBOUÇAS, Aldo C.; BRAGA JR., Benedito P. F.; TUNDISI, José Galizia. **Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação**. São Paulo: Escrituras Editora, 1999. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001046108>. Acesso em: 11 out. 2025.

ROBERTSON, Peter; MELO, Lucas; WILLIAMS, David J.; WILSON, G. Ward. Relatório do Painel de Especialistas Sobre as Causas Técnicas do Rompimento da Barragem I do Córrego do Feijão. [S.l.: s.n.], dez. 2019. Disponível em: <https://bdrb1investigationstacc.z15.web.core.windows.net/assets/Feijao-Dam-I-Expert-Panel-Report-PORT.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

SILVA, Cleomacio Miguel da. A Gênese da Água na Terra. **VIA TEOLÓGICA**, [S. l.], v. 20, n. 39, p. 199–213, jun, 2019. Disponível em: <https://periodicos.fabapar.com.br/index.php/vt/article/view/120>. Acesso em: 11 out. 2025.

SILVA, K. K.; RIBEIRO, M. A.; SILVA, E. B. C. da; DOMICIANO, R. S.; ZANDONÁ, C. H. Artigo de revisão sobre tratamento de efluentes têxteis por adsorção do azul de metileno por meio do uso do carvão ativado a partir do mesocarpo de coco verde. **Revista de Gestão e Secretariado – GeSec**, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, v. 15, n. 12, p. 01-24, maio, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.7769/gesec.v15i12.4520>. Acesso em: 11 out. 2025.

SILVA, Nayara Cristina Romano. **Utilização da casca de banana como bioissorvente para a adsorção de chumbo (II) em solução aquosa**. 2014. 42 f. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2014. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6953>. Acesso em: 11 out. 2025.

SILVEIRA, Sandra Sulamita B.; SANT’ANNA, Fernando Soares P. **POLUIÇÃO HÍDRICA**. In: MARGULIS, Sergio (org.). Meio ambiente: aspectos técnicos e econômicos. 1. ed. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 1990. Cap. 3. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12060/1/Cap3_poluicao_hidrica.pdf . Acesso em: 11 out. 2025.

SOUSA, Jacqueline Santos de; ALMEIDA, Gledson Luiz Pontes de; PANDORFI, Héilton; SANTOS, José Amilton; MONTENEGRO, Abelardo Antônio de Assunção; MARINHO, Gêssica de Paula Alves; SOUSA, Adélia Maria Oliveira de; SILVA, Marcos Vinícius da. Geotechnologies in the identification of areas suitable for the construction of underground dams in the Brazilian semiarid region. **Journal of Hydrology**, [S.l.], v. 662, pt. B, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134017>. Acesso em: 11 out. 2025.

SPADOTTO, Cláudio Aparecido; GOMES, Marco Antonio Ferreira. Agrotóxicos no Brasil. **Embrapa**, 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/agricultura-e-meio-ambiente/qualidade/dinamica/agrotoxicos-no-brasil>. Acesso em: 11 out. 2025.

STARIOLO, Malena. Com tratamento adequado, água de rio afetado pela ruptura da barragem de Brumadinho já poderia ser empregada para fins de abastecimento, dizem pesquisadores. **Jornal da Unesp**, [S.l.], jun. 2023. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2023/06/14/com-tratamento-adequado-agua-de-rio-afetado-pela-ruptura-da-barragem-de-brumadinho-ja-poderia-ser-empregada-para-fins-de-abastecimento-dizem-pesquisadores/>. Acesso em: 11 out. 2025.

TONIETTO, Rafaela Mezzomo. **Avaliação das denúncias ambientais atendidas pelo órgão ambiental estadual do Rio Grande do Sul – FEPAM referentes às estações de tratamento de efluentes das indústrias frigoríficas e de laticínios**. 2022. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/255816/001155023.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

UNEP. **A Snapshot of the World's Water Quality: Towards a global assessment**. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2016. 162 p. Disponível em: https://wesr.unep.org/media/docs/assessments/unep_wwqa_report_web.pdf. Acesso em: 11 out. 2025.

VERGILIO, Cristiane dos Santos; LACERDA, Diego; OLIVEIRA, Braulio Cherene Vaz de; SARTORI, Echily; CAMPOS, Gabriela Munis; PEREIRA, Anna Luiza de Souza; AGUIAR, Diego Borges de; SOUZA, Tatiana da Silva; ALMEIDA, Marcelo Gomes de; THOMPSON, Fabiano; REZENDE, Carlos Eduardo de. Metal concentrations and biological effects from one of the largest mining disasters in the world (Brumadinho, Minas Gerais, Brazil). **Scientific Reports**, [S.l.], v. 10, n. 5936, abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-62700-w>. Acesso em: 11 out. 2025.

VIRGA, R. H. P.; GERALDO, L. P.; SANTOS, F. H. DOS. Avaliação de contaminação por metais pesados em amostras de siris azuis. **Food Science and Technology**, Campinas, v. 27, n. 4, p. 779–785, out. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-20612007000400017>. Acesso em: 11 out. 2025.

VÖRÖSMARTY, Charles J.; MEYBECK, Michel; PASTORE, Christopher L. Impair-then-Repair: A Brief History & Global-Scale Hypothesis Regarding Human-Water Interactions in the Anthropocene. **Daedalus**, Cambridge, v. 144, n. 3, p. 94–109, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1162/DAED_a_00345. Acesso em: 11 out. 2025.

WIKIPÉDIA. **Rompimento de barragem em Brumadinho**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho. Acesso em: 11 out. 2025.

WORLD MINE TAILINGS FAILURES. **World Mine Tailings Failures — from 1915 – supporting global research in tailings failure root cause, loss prevention and trend analysis**. Disponível em: <https://worldminetailingsfailures.org>. Acesso em: 11 out. 2025.

ZOU, Fanglei; TAN, Chunming; ZHANG, Bo; WU, Wei; SHANG, Nan. The Valorization of Banana By-Products: Nutritional Composition, Bioactivities, Applications, and Future Development. **Foods**, [S.l.], v. 11, n. 20, out. 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9602299/>. Acesso em: 11 out. 2025.